

IV CICS

CONGRESSO INTERLIGAS
DE CIÊNCIA E SAÚDE

Tema:

Pós-verdade: o impacto da ciência e da anti-ciência no
cuidado à saúde

Anais do IV CICS - Congresso Interligas de Ciência e Saúde

V.2 2024

Suplemento 01:

Anais do CICS - Congresso Interligas de Ciência e Saúde

ISSN: 2966-3113

DOI: 10.5281/zenodo.13824140

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Elaboradores:

Nathalia Cavalcante Rocha
Ana Carolina Guimarães Rezende
Jéssica Sumie Nakamura López
Eli Júnior Pereira Rodrigues
Nícolas Ventura da Silva Mendes
Matheus Filipe Osorio Silva
Camila Bianca de Assunção Fonseca
Felipe Fernandes de Brito

Editores:

Jéssica Sumie Nakamura López
Eli Júnior Pereira Rodrigues
Nícolas Ventura da Silva Mendes
Matheus Filipe Osório Silva
Camila Bianca de Assunção Fonseca
Felipe Fernandes de Brito

Supervisão:

Prof. Dra. Ana Paula da Silva Perez

Avaliadores:

Fernando Meneguini
Barbara de Lima Lucas
Fabio Morato de Oliveira
Gilberto Campos Guimaraes Filho
Mariana Bodini Angeloni
Kamilla Antônia Moraes Dutra
Debora Pereira Gomes Do Prado
Marcos Lazaro Moreli
Nadya da Silva Castro Ragagnin
Rosângela Maria Rodrigues
Vanessa Bridi
Vanessa Oliveira Lopes de Moura
Karine Ferreira da Silva Carvalho
Franciane Barbieri Fiorio
Aridiane Alves Ribeiro
Keilah Valéria Naves Cavalcante
Weverson Luciano Pires
Esteban Nicolas Lorenzon
Julia de Miranda Moraes
Juliano Vilela Alves
Michelle Rocha Parise
Verônica Clemente Ferreira
Ana Amélia Freitas Vilela
Eduardo Vignoto Fernandes

Fabiano Campos Lima
Hellen Cristina Sthal
Rosane Gouveia Vilela Machado
Yasmin Nogueira Duarte do Carmo e Silva
Renata Vitorino Borges
Carla Silva Siqueira
Guilherme Guadagnini Falotico
Marianne Lucena da Silva
Mathias Rezende Macedo
Mateus Rodrigues Beguelini
Polyanne Junqueira Silva Andresen Strini
Tracy Martina Marques Martins
William Wilkens Helrigle
Thiago Vieira Sasse
Aparecida de Lourdes Carvalho
Gustavo Carvalho Viveiros

SUMÁRIO

Área básica.....	7
OS EFEITOS ADVERSOS DO USO PROLONGADO DE ANTIPSICÓTICOS PARA TRATAMENTO EM DOSE DE ESTABILIZAÇÃO DO HUMOR E PSICOSE.....	7
ORGANIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL DOS TELÔMEROS NA SÍNDROME DE DOWN: DAS ANORMALIDADES CONSTITUCIONAIS ÀS ADQUIRIDAS.....	8
IMPACTOS DA COVID-19 NA EXPRESSÃO DOS GENES SMYD2/D3: IMPLICAÇÕES PARA A INSTABILIDADE GENÔMICA.....	9
A RESTRIÇÃO ALIMENTAR MATERNA GERA IMPACTO NA HOMEOSTASE DA GLICOSE DOS SEUS DESCENDENTES NA IDADE ADULTA.....	10
RESTRIÇÃO ALIMENTAR MATERNA DURANTE A LACTAÇÃO PROMOVE ALTERAÇÕES MORFOFUNCIONAIS NA SUA PROLE NA FASE ADULTA.....	11
A RESTRIÇÃO ALIMENTAR MATERNA DURANTE A LACTAÇÃO PROMOVE ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E TEM IMPACTO NO EIXO HPA NA PROLE DURANTE A IDADE ADULTA.....	12
A CRIOPRESERVAÇÃO DE OÓCITOS COMO FORMA DE SUPERAR OS LIMITES BIOLÓGICOS DA FERTILIDADE.....	13
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO COM OXIBATO DE SÓDIO E OXIBATO DE SÓDIO DE BAIXA CONCENTRAÇÃO EM INDIVÍDUOS COM NARCOLEPSIA COM CATAPLEXIA.....	14
DESENVOLVIMENTO DE DERMATITE EM DECORRÊNCIA DA TERAPÊUTICA ONCOLÓGICA COM RADIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA.....	15
PRINCIPAIS PARASIToses ASSOCIADAS A CONTEXTOS DE INUNDAÇÕES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	16
AÇÕES HEPATOPROTETORAS DA TIRZEPATIDA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	17
POTENCIALIDADES DOS FÁRMACOS BETA-3 ADRENÉRGICOS NO COMBATE À OBESIDADE.....	18
Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e áreas afins.....	19
GENES HERBB2/B3 E COVID-19: UM ESTUDO COM INSTABILIDADE GENÔMICA EM MULHERES GESTANTES.....	19
DBS: NOVA PERSPECTIVA PARA TRATAMENTO DE TOC.....	20
NEOPLASIAS MUCINOSAS DO APÊNDICE CECAL: EPIDEMIOLOGIA E MANEJO	21
GANHOS TERAPÊUTICOS DA COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA COMO TRATAMENTO PARA COLEDOCOLITÍASE.....	22

DEPRESSÃO E INFLAMAÇÃO: MARCADORES INFLAMATÓRIOS ENVOLVIDOS E MEDICAMENTOS EM POTENCIAL.....	23
A IMPORTÂNCIA DAS TÉCNICAS DE MAGNIFICAÇÃO E CROMOSCOPIA NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER COLORRETAL.....	24
AVALIAÇÃO DA UTILIDADE DE UMA DIETA LIVRE DE GLÚTEN NA TIREOIDITE DE HASHIMOTO.....	25
PERSPECTIVAS PARA A PRESCRIÇÃO DE DOXY-PEP PARA MULHERES CISGÊNERO SUSCETÍVEIS A INFECÇÕES BACTERIANAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS.....	26
USO DO CEFIDEROCOL COMPARADO À COLISTINA FRENTE A INFECÇÕES POR <i>Acinetobacter baumannii</i>	27
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E O USO DE CANNABIS MEDICINAL.....	28
ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA ESTENOSE DA JUNÇÃO URETEROPÉLVICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA.....	29
O PAPEL DA DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA NO DESENVOLVIMENTO DA DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA.....	30
ATUAIS LINHAS TERAPÊUTICAS PARA O TRATAMENTO DO ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	31
INCIDÊNCIA DE LINFOMA DE HODGKIN EM PACIENTES PEDIÁTRICOS.....	32
IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO EXCESSIVA A TELAS EM CRIANÇAS COM TDAH.....	33
Epidemiologia e Saúde Coletiva.....	34
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORBIDADE HOSPITALAR POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO ENTRE 2019 A 2023 DE RESIDENTES EM JATAÍ, GOIÁS.....	34
HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE JATAÍ (GO) ENTRE 2013 A 2022: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO.....	35
SITUAÇÃO ATUAL DA RAIVA HUMANA NO ESTADO DE GOIÁS.....	36
PROTOZOOSSES NEGLIGENCIADAS EM GOIÁS: ANÁLISE DO NÚMERO DE CASOS DE DOENÇA DE CHAGAS AGUDA E LEISHMANIOSE DE 2012 A 2022..	37
ÓBITOS POR TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA ENTRE 2019 A 2023: UM ESTUDO ECOLÓGICO.....	38
ACIDENTES OFÍDICOS EM GOIÁS: UMA ANÁLISE DOS CASOS DE 2013 A 2023..	39
PROTOZOOSSES NEGLIGENCIADAS EM GOIÁS: ANÁLISE DA MORTALIDADE POR DOENÇA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE NO PERÍODO DE 2012 A 2022....	40
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA DE CHAGAS AGUDA NO CENTRO-OESTE ENTRE 2013 E 2022.....	41
DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS PROVOCADAS POR BACTÉRIAS: UM RECORTE DE 10 ANOS DA HANSENÍASE E DO TRACOMA NO ESTADO DE GOIÁS.....	42

SITUAÇÃO ATUAL DA ESQUISTOSSOMOSE NO ESTADO DE GOIÁS.....	43
IMPACTO DA COVID-19 NO DIABETES INFANTO-JUVENIL: UMA ANÁLISE DE CASOS DURANTE A PANDEMIA.....	44
INCIDÊNCIA DE DIABETES EM CRIANÇAS NA REGIÃO CENTRO-OESTE BRASILEIRA APÓS A PANDEMIA: EXISTE ALGUMA RELAÇÃO COM A COVID-19?.....	45
INCIDÊNCIA DE ENDOCARDITE EM PACIENTES PEDIÁTRICOS EM 6 ANOS...	46
Educação em Saúde.....	47
FORMAÇÃO EM MEDICINA LEGAL NAS FACULDADES DE MEDICINA BRASILEIRAS: DISPARIDADES E IMPACTOS NA COMPETÊNCIA PROFISSIONAL.....	47
INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE E O ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR DE GESTANTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	48
SUICÍDIO ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA E A TRAJETÓRIA PSÍQUICA DO DESLUMBRAMENTO À DESUMANIZAÇÃO.....	49
AMBULATÓRIO DE ULTRASSONOGRRAFIA E A APLICAÇÃO PRÁTICA DA DISCIPLINA DE ANATOMIA - RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	50
Tecnologia e Inovação em Saúde.....	51
AMPLIFICAÇÃO ISOTÉRMICA MEDIADA POR LOOP COM TRANSCRIÇÃO REVERSA (LAMP) PARA DIAGNÓSTICO DE ARBOVÍRUS IN LOCO.....	51
AS IMPLICAÇÕES DA TELEMEDICINA NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DURANTE E APÓS A PANDEMIA DO COVID-19 NO BRASIL.....	52

Área básica

DOI: 10.5281/zenodo.13823933

OS EFEITOS ADVERSOS DO USO PROLONGADO DE ANTIPSICÓTICOS PARA TRATAMENTO EM DOSE DE ESTABILIZAÇÃO DO HUMOR E PSICOSE

Isabela Dias Cruvinel¹; Juliano Vilela Alves².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Desde a década de 1940, o uso do antipsicótico para além de sedativos, representou o início da era psicofarmacológica, a qual gradualmente substituiu procedimentos agressivos e/ou invasivos, como a lobotomia, o coma induzido por insulina, e a eletroconvulsoterapia, ao induzir a estabilização dos pacientes via redução de sintomas como alucinações e delírios. No entanto, é crucial considerar e ponderar cuidadosamente os efeitos adversos desses fármacos, devido às alterações causadas pelo efeito antagonista dos receptores dopaminérgicos e, em nível macroscópico, à atrofia cerebral, que pode ocorrer com o uso prolongado desses medicamentos. **OBJETIVOS:** analisar os efeitos adversos do uso prolongado de antipsicóticos, especialmente considerando as frequentes queixas e preocupações de muitos pacientes que utilizam esses medicamentos. **METODOLOGIA:** O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática, com publicação entre os anos de 2019 a 2024, utilizando-se as bases de dados *PubMed*, *National Library of Medicine*, e *ScienceDirect*, para a seleção de dados a respeito da evolução de sintomas extrapiramidais decorrentes do uso de antipsicóticos. Os descritores em inglês e combinações destes selecionados para a realização da pesquisa foram: “antipsychotics”, “extrapyramidal”, “side effects”, “long-term”. Foram analisados 40 artigos científicos, 13 dos quais qualificam-se para análise. **RESULTADOS:** Observa-se a escassez de dados consistentes com outros estudos similares e de metodologia satisfatória, sobretudo no que tange a efeitos psíquicos, visto que são de natureza subjetiva. Seus comprovados impactos comuns (1-50%) estendem-se de desregulação metabólica, com doenças cardiovasculares, aumento de peso, hiperglicemia e dislipidemia; neurológicos, como sedação, distonia, parkinsonismo, hiperprolactinemia; a psíquicos, como acatisia, anedonia e suicidalidade. **CONCLUSÃO:** A segurança e o benefício do tratamento com o uso de antipsicóticos deve ser avaliado sobre a perspectiva integral da saúde, considerando os efeitos colaterais relatados e as limitações no mapeamento de outras possíveis adversidades, e propriamente comunicando-os ao paciente, para que prevaleça a noção de consentimento informado. Além disso, maior investigação é necessária para o aproveitamento ótimo dessa tecnologia no campo da saúde mental.

Palavras-chave: Antipsicóticos; efeitos colaterais; uso prolongado.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13823911

ORGANIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL DOS TELÔMEROS NA SÍNDROME DE DOWN: DAS ANORMALIDADES CONSTITUCIONAIS ÀS ADQUIRIDAS

Raquel Queiroz e Silva¹; Sabine Mai²; Fábio Morato de Oliveira³

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil

²University of Manitoba, Genomic Centre for Cancer Research and Diagnosis, Winnipeg, Canadá

³Universidade Federal de Jataí, Laboratório de Genética Médica, Jataí, GO, Brasil

INTRODUÇÃO: A síndrome de Down possui incidência de um em cada 700 nascidos vivos. A maioria das não-disjunções, que resultam na presença extra do cromossomo 21, são classificadas como condições pré-zigóticas. Essa característica traz consigo uma apresentação clínica mais expressiva da síndrome, em relação aos pacientes com não-disjunções pós-zigóticas e à presença de mosaïcismo. Além disso, cerca de 10% dos pacientes apresentam quadro pré-leucêmico ou leucêmico associado. **OBJETIVOS:** Obter as assinaturas teloméricas tridimensionais de núcleos interfásicos de pacientes portadores de síndrome de Down em diferentes formatos de apresentação dessa condição (síndrome de Down pré-zigótica, condição pós-zigótica e associação com leucemia mielóide aguda - LMA). **METODOLOGIA:** Trinta e seis amostras, sendo vinte e cinco de sangue e onze de medula óssea, foram obtidas de pacientes com síndrome de Down após consentimento, informado por escrito, para participar do estudo (CAE: 87629318.3.0000.0096). Todas as características clínicas foram confirmadas após o diagnóstico laboratorial pela presença do cromossomo 21 trissômico como única anormalidade (amostras de sangue) e pela presença de outras anormalidades cromossômicas nas amostras de medula óssea. Utilizamos a análise de *bandamento G* e a hibridização *in situ* por fluorescência (FISH) em todas as amostras para confirmar a presença da trissomia do cromossomo 21. **RESULTADOS:** A idade dos pacientes variou de 5 a 21 anos, com uma média de 12,6 anos. Análises estatísticas mostraram diferenças significativas entre os subgrupos da síndrome de Down ($p < 0,001$). Foi observado que os níveis de expressão dos genes *AURKA* e *AURKB* apresentou-se significativamente mais elevado na síndrome de Down com LMA, em comparação com os outros subgrupos. Os achados sugerem que a “evolução” das amostras de síndrome de Down progride de um nível “baixo” para um nível “elevado” de disfunção telomérica (condição pós-zigótica) para um estágio mais agressivo (síndrome de Down com LMA), concomitante à presença de anormalidades cromossômicas adicionais, e expressão gênica diferencial. **CONCLUSÃO:** Demonstramos que a organização dos telômeros em 3D, de acordo com a instabilidade genômica observada em amostras de síndrome de Down, foi capaz de distinguir subgrupos de pacientes, com base na origem da cópia extra adicional do cromossomo 21 e na transformação leucêmica.

Palavras-chave: Instabilidade genômica; síndrome de Down; telômeros.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: 87629318.3.0000.0096.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13823899

IMPACTOS DA COVID-19 NA EXPRESSÃO DOS GENES SMYD2/D3: IMPLICAÇÕES PARA A INSTABILIDADE GENÔMICA

Tiago Sanches Zocolaro¹, Estela Guedes Franco Lima¹, Keilah Valéria Naves Cavalcante²,
Pedro Henrique Amorim Vilela¹, Sabine Mai², Fábio Morato de Oliveira²

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO,
Brasil.

²Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO,
Brasil.

INTRODUÇÃO: As lisinas metiltransferases participam na regulação da expressão genética e epigenética, bem como na ativação dos macrófagos e na polarização das células imunitárias. Por conseguinte, as alterações no sistema imunitário podem levar ao risco de possíveis reinfecções. Estudos também apontam para possível correlação entre as proteínas SMYD e o desenvolvimento de diabetes gestacional, bem como a hipertensão arterial, uma vez que atuam nas células musculares lisas vasculares. **OBJETIVOS:** Promover uma melhor compreensão da relação entre diabetes, gravidez, hipertensão arterial e reinfecção por COVID-19, sob a perspectiva da instabilidade genômica. **METODOLOGIA:** Foi aplicado um questionário de pesquisa a 84 pacientes do sexo feminino que procuraram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA; CONEP 30343820.9.0000.0008) de Jataí-GO com um possível quadro de COVID-19. Foram coletados dados como: idade, grávida ou não, hipertensão arterial, diabetes mellitus e se foram reinfecçadas pelo COVID-19. Amostras de sangue foram utilizadas para qPCR com a finalidade de analisar os genes ERBB2, ERBB3 e GAPDH (controle endógeno). Para a análise de correlação, foi utilizado o teste *r* de Pearson. **RESULTADOS:** As mulheres não grávidas (MNG; n=49) apresentaram aumento da expressão de SMYD2 e SMYD3. Da mesma forma, as mulheres grávidas (MG; n=35) também apresentam um aumento da expressão de ambos os genes. O aumento destes genes está positivamente correlacionado com a MG diabética, tanto para SMYD2 ($r=0,8$) como para SMYD3 ($r=0,9$). Além disso, o gene SMYD3 está positivamente associado à MG hipertensiva ($r=0,6$). Devido à busca de pacientes na UPA com possível COVID-19, associamos a alteração genômica com a reinfecção por COVID-19 e encontramos uma forte correlação positiva para MG (SMYD2 $r=0,9$; SMYD3 $r=0,9$) e para MNG (SMYD2 $r=0,8$; SMYD3 $r=0,8$). **CONCLUSÃO:** Em resumo, as MG com DM e hipertensão são propensas à reinfecção por COVID, além de apresentarem alterações genéticas em SMYD2/D3 em ambas as populações estudadas. No entanto, ainda são necessários mais estudos para enfatizar essa via.

Palavras-chave: COVID-19; Reinfecção; Gestantes.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: 30343820.9.0000.0008.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13823956

A RESTRIÇÃO ALIMENTAR MATERNA GERA IMPACTO NA HOMEOSTASE DA GLICOSE DOS SEUS DESCENDENTES NA IDADE ADULTA

Isadora Barcelos Moreira¹, Sthéfany Nogueira Pessoni¹, João Donizetti Gomes da Silva Filho¹, Pedro Henrique Amorim Vilela¹, Luís Fernando Leite de Jesus¹, Keilah Valéria Naves Cavalcante²

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá Jataí, GO, Brasil.

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A fome é um problema mundial, que tem efeitos a longo prazo no metabolismo. A restrição proteica durante o período perinatal altera a produção hormonal e o metabolismo energético em ratos machos. No entanto, o impacto de uma dieta restritiva materna durante a lactação, que é também janela ontogenética importante para a saúde da descendência, não é bem compreendido. **OBJETIVOS:** O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos metabólicos da restrição alimentar materna na prole na idade adulta. **METODOLOGIA:** Ratas Wistar grávidas foram separadas em dois grupos: Grupo Controle (CO) e Grupo Restrição Alimentar (FR). As mães do grupo FR foram alimentadas com uma dieta padrão, fixada em 50% da ingestão diária do grupo CO. A intervenção nutricional foi realizada desde o dia pós-natal 1 (PN1) até ao dia pós-natal 14 (PN14). As proles de ambos os sexos foram monitorizadas até ao PN120, período em que foram realizados o teste de tolerância à glicose (GTT), o teste de tolerância à insulina (ITT) e a coleta de tecidos. Todos os protocolos foram aprovados por um comité de ética (052/17). **RESULTADOS:** Ao desmame, tanto os machos (CO $41,77 \pm 2,34$ vs FR $28,78 \pm 3,45$; g) como as fêmeas (CO $41,78 \pm 4,74$ vs FR $28,05 \pm 2,34$; g) da prole FR apresentaram redução no peso corporal. No entanto, na fase adulta, tanto os machos FR apresentavam peso semelhante ao do grupo CO, e as fêmeas FR ainda eram mais leves. Os machos FR não apresentaram alterações na homeostase da glicose. No entanto, as fêmeas FR apresentou AUC mais elevada durante o GTT (CO $398 \pm 5,67$ vs FR $433 \pm 6,32$; u.a.) e AUC mais baixa durante o ITT (CO $409 \pm 4,32$ vs FR $327 \pm 2,34$; u.a.). Apesar de não haver diferenças funcionais, foi observada hipertrofia dos ilhéus pancreáticos nos machos FR (CO 12757 ± 203 vs FR 17912 ± 167 ; μm^2), mas as fêmeas não apresentaram diferenças. **CONCLUSÃO:** Em conjunto, os nossos resultados indicam que a restrição alimentar materna é capaz de alterar o ganho de peso corporal e tem impacto na homeostase da glicose dos seus descendentes de uma forma específica para cada sexo na idade adulta.

Palavras-chaves: Restrição calórica; Lactação; Homeostase da glicose.

Nº de Protocolo CEP ou CEUA: 052/17

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13823950

RESTRIÇÃO ALIMENTAR MATERNA DURANTE A LACTAÇÃO PROMOVE ALTERAÇÕES MORFOFUNCIONAIS NA SUA PROLE NA FASE ADULTA

João Donizetti Gomes da Silva Filho¹, Gabriel Nunes Rodrigues¹, Luís Fernando Leite de Jesus¹, Sthéfany Nogueira Pesson¹, Isadora Barcelos Moreira¹, Keilah Valéria Naves Cavalcante^{1,2}

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Já é sabido que a restrição proteica durante a gravidez promove uma redução da nefrogênese nos fetos, representando um risco de danos na função renal no futuro. Entretanto, pouco se sabe sobre o impacto da desnutrição calórica materna durante a lactação sobre a função renal da prole dessas mães. **OBJETIVOS:** Objetivo do presente trabalho é avaliar os efeitos sobre a função renal da prole de mães submetidas a restrições alimentares durante a lactação. **METODOLOGIA:** Ratas Wistar grávidas foram divididas em dois grupos experimentais: Grupo controle (CO) alimentado com dieta padrão *ad libitum* e grupo restrição alimentar (FR) alimentado com dieta padrão restrita a 50% da ingestão alimentar diária das mães CO. A intervenção nutricional foi realizada desde o dia pós-natal 1 (PN1) ao dia pós-natal 14 (PN14). Os protocolos experimentais e as coletas de amostras foram realizados no PN120 (número do comitê de ética 052/17). **RESULTADOS:** Os machos FR e as fêmeas FR não apresentaram diferenças no peso dos rins (machos CO $0,304 \pm 10,21$ vs FR $0,290 \pm 4,03$ mg/peso corporal; fêmeas CO $0,368 \pm 26,96$ vs FR $0,316 \pm 6,23$ mg/peso corporal), quando comparados com os grupos de CO. Apesar de não haver alterações nas fêmeas, os machos FR apresentaram redução da taxa de filtração glomerular (CO $3,22 \pm 0,35$ vs FR $2,25 \pm 0,12$; ml/min) e aumento da proteína urinária total (CO $82,82 \pm 11,79$ vs FR $123,8 \pm 8,37$; mg/dL), redução da área glomerular na prole masculina FR (CO $7259 \pm 271,7$ vs FR $6349 \pm 106,3$; μm^2) sem alteração do número de glomérulos por campo (CO $9,19 \pm 0,55$ vs FR $7,85 \pm 0,71$ no/campo), em comparação com grupo CO. Por outro lado, não houve diferença na análise de fluorescência para o stress oxidativo. **CONCLUSÃO:** Em conclusão, a restrição alimentar materna provoca lesões renais funcionais e morfológicas em machos adultos, sendo uma resposta específica do sexo, uma vez que as fêmeas não apresentaram alterações, e as alterações encontradas não foram causadas por stress oxidativo.

Palavras-chave: Restrição alimentar materna; Disfunção renal; Lactação.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: 052/17.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13823899

A RESTRIÇÃO ALIMENTAR MATERNA DURANTE A LACTAÇÃO PROMOVE ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E TEM IMPACTO NO EIXO HPA NA PROLE DURANTE A IDADE ADULTA

Sthéfany Nogueira Pessoni¹, João Donizetti Gomes da Silva Filho¹, Isadora Barcelos Moreira¹, Gabriel Nunes Rodrigues¹, Luís Fernando Leite de Jesus¹, Keilah Valéria Naves Cavalcante²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA) é sensível a alterações nutricionais, uma vez que os glicocorticoides participam na regulação do metabolismo e do comportamento. No entanto, o papel do estresse nutricional nas mães durante a lactação no eixo HPA dos seus descendentes na idade adulta é pouco conhecido. **OBJETIVOS:** Avaliar os efeitos comportamentais com a correlação do eixo HPA na prole de mães em restrição alimentar. **METODOLOGIA:** Ratas Wistar prenhes foram divididas em dois grupos (comitê de ética 052/17): Controle (CO) alimentadas com ração padrão *ad libitum*; e Restrição Alimentar (FR), alimentadas com dieta padrão, fixada em 50% da ingestão diária do grupo CO. A intervenção dietética foi realizada desde o dia pós-natal 1 (PN1) até o dia pós-natal 14 (PN14). Os filhotes foram monitorados até o PN120, quando foram realizados os testes de campo aberto (CA) e labirinto de cruz elevado (LCE) e coletadas amostras de cérebro para análises moleculares, de sangue para bioquímica e de glândulas adrenais para análises morfológicas. **RESULTADOS:** No CA, a prole masculina FR passou mais tempo no centro (CO $34,14 \pm 3,70$ vs FR $59,38 \pm 9,35$; seg) e aumentou o número de cruzamentos (CO $51,94 \pm 4,29$ vs FR $69,25 \pm 4,44$; eventos). No entanto, observamos uma redução na área da zona fasciculada da adrenal na descendência masculina FR (CO $944 \pm 2,67$ vs FR $835 \pm 6,78$; μm^2) e uma redução nos níveis de ACTH (CO $59,38 \pm 15,89$ vs FR $18,77 \pm 5,46$; pg/ml) em comparação com ao grupo CO. Além disso, embora os níveis de ACTH tenham aumentado (CO 18 ± 3 vs FR 53 ± 2 ; pg/ml), as fêmeas FR apresentaram peso da adrenal reduzido (CO $25 \pm 5,3$ vs FR 21 ± 3 ; g/pc) e área da zona fasciculata reduzida (CO $1166 \pm 10,0$ vs FR $1055 \pm 7,3$; μm^2), em comparação com as fêmeas CO. **CONCLUSÃO:** Em conjunto, a dieta restrita durante a lactação leva à redução do comportamento ansioso e aumenta a atividade exploratória nos machos na idade adulta. No entanto, tanto os machos quanto as fêmeas apresentam área reduzida da zona fasciculata na glândula adrenal, o que, juntamente com os testes comportamentais, sugere uma redução da sinalização do estresse e possível desequilíbrio do eixo HPA.

Palavras-chave: Restrição alimentar materna; Lactação; Comportamento; Corticosterona.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: 052/17

Fonte financiadora: Não se aplica.

A CRIOPRESERVAÇÃO DE OÓCITOS COMO FORMA DE SUPERAR OS LIMITES BIOLÓGICOS DA FERTILIDADE

Ellen Eduarda Alencar Costa¹; Giovanna Borges Spenciere¹; Jéssica Sumie Nakamura López¹; Thainá Santos Martins¹; Ana Paula da Silva Perez².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O adiamento da maternidade, na maioria das vezes, está associado ao foco profissional da mulher ou pela falta do parceiro considerado ideal. Todavia, os limites biológicos do corpo, podem ser empecilho para mulheres que têm o desejo de serem mães, devido ao declínio da fertilidade ao longo dos anos. A criopreservação surge como alternativa para superar esse desafio, permitindo o congelamento dos oócitos e a postergação gestacional. Embora esse novo método tenha maximizado a chance de preservação da fertilidade, existem desafios relacionados, principalmente, à falta de informação sobre a técnica. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão de literatura sobre a criopreservação de oócitos e como esse método pode ajudar mulheres saudáveis a superar as barreiras biológicas do envelhecimento. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa, cuja pesquisa foi realizada na base de dados PubMed, utilizando-se os descritores: “female” AND “fertility” AND “aging” AND “egg freezing” AND “oocyte cryopreservation”, aplicando-se o filtro para os últimos 10 anos, obtendo 53 resultados para análise de título e resumo. Ao final, foram selecionados 18 artigos para avaliação na íntegra, baseado nos critérios de inclusão: mulheres adultas saudáveis, que optaram pelo congelamento de oócitos por razões não médicas como alternativa para adiar a maternidade. **RESULTADOS:** No envelhecimento, há queda natural da fertilidade devido à redução da quantidade e qualidade dos oócitos, aumentando os riscos de aneuploidia e aborto espontâneo. Porém, muitas mulheres atrasam a gravidez por desconhecerem esse declínio, frustrando psicologicamente àquelas que não alcançam o desejo da maternidade. A criopreservação torna-se alternativa a esse grupo, permitindo a escolha do melhor momento para a maternidade, necessitando de orientação médica, o que não ocorre por desconhecimento dos profissionais da saúde. Essa junção de fatores afeta o processo de armazenamento de oócitos viáveis, dada a maior chance de sucesso quando o método é utilizado antes dos 36 anos, pois após essa idade há maior queda da fertilidade e das taxas de êxito. Esses aspectos revelam falha na formação dos profissionais da saúde em relação ao tema, resultando no desconhecimento dessas mulheres sobre a idade ideal para a criopreservação. **CONCLUSÃO:** Tendo em vista o potencial da criopreservação de oócitos, ressalta-se a importância e relevância desse conhecimento para superação dos limites biológicos da fertilidade feminina.

Palavras-chave: criopreservação; envelhecimento; fertilidade.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824014

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO COM OXIBATO DE SÓDIO E OXIBATO DE SÓDIO DE BAIXA CONCENTRAÇÃO EM INDIVÍDUOS COM NARCOLEPSIA COM CATAPLEXIA

Hermes Ferreira da Costa Filho¹; Danilo Gonçalves de Brito¹; Emanuely Vieira Hartlieb¹; Rayssa Aragão de Oliveira¹; Thainá Santos Martins¹; Michelle Rosa Parise².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A narcolepsia é um distúrbio neurológico vitalício que prejudica sobremaneira a qualidade de vida do seu portador, uma vez que envolve cataplexia (breve e súbita perda de tônus muscular bilateral) e a sonolência diurna excessiva. Atualmente, a terapia medicamentosa visa reduzir os sintomas desse distúrbio, agindo como: promotores do despertar, estimulantes e depressores. Dentre os medicamentos que agem como depressores, o Oxibato de Sódio (OBX) e o Oxibato de Sódio de Baixa Concentração (LBX) – o qual possui a mesma parte ativa que o OBX, porém com 92% menos sódio e ainda não aprovado pela ANVISA, apenas pela Food and Drug Administration – surgem como novas alternativas terapêuticas. **OBJETIVOS:** Avaliar a eficácia dos OBX e LBX no tratamento de indivíduos que possuem narcolepsia com cataplexia. **METODOLOGIA:** Foi feita uma revisão integrativa da literatura utilizando a base de dados do PubMed, aplicando os descritores “Narcolepsy”, “Cataplexy”, “Treatment” e “Efficacy” com o operador booleano AND. Os critérios de inclusão para seleção do material foram: publicação nos últimos 5 anos, texto disponível na íntegra e gratuito, sendo necessariamente ensaios clínicos com pacientes em qualquer idade com o OBX ou LBX. Assim, 5 artigos foram selecionados para análise. **RESULTADOS:** Dentre os artigos analisados, estes envolviam estudos duplo-cegos randomizados, comparando um grupo de pacientes com narcolepsia em uso de OBX ou LBX com um grupo de pacientes com narcolepsia em tratamento com placebo. O tratamento com os medicamentos OBX e LBX evidenciaram estabilização dos pacientes, ao passo que o placebo promoveu aumento do número de crises de cataplexia. Vale destacar que os efeitos colaterais destes medicamentos são descritos como iniciais e curtos. Ademais, a eficácia dos medicamentos é semelhante, sendo o LBX considerado mais benéfico, uma vez que possui menor quantidade de sódio, diminuindo as chances de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. **CONCLUSÃO:** É válido considerar ampliação do uso do OBX no Brasil, bem como a aprovação do LBX, uma vez que eles evidenciam uma boa eficácia e segurança no uso, podendo, assim, melhorar a qualidade de vida de indivíduos acometidos pela narcolepsia.

Palavras-chave: Cataplexia; Eficácia; Narcolepsia; Oxibato.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DESENVOLVIMENTO DE DERMATITE EM DECORRÊNCIA DA TERAPÊUTICA ONCOLÓGICA COM RADIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA

Tayane Souza Silva¹; Alanna Siqueira Tavares¹; João Mário Alves Ferreira¹; Maria Fernanda Jacobino de Sousa¹; Pâmella Araújo Cardoso Juscelino¹; Júlia de Miranda Moraes².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A aplicação da radioterapia contra neoplasias malignas mamárias, seja ela adjuvante ou neoadjuvante, induz alterações dermatológicas em virtude da exposição de tecidos saudáveis à radiação ionizante. Essas lesões cutâneas podem ser classificadas em agudas, abrangendo eritema, descamação, necrose e ulceração, ou crônicas, envolvendo fibrose e telangiectasia. Em virtude da gravidade e prevalência elevada desse acometimento, salienta-se a importância de aprimorar os conhecimentos sobre os fatores preditivos da radiodermatite, com o intuito de garantir melhor qualidade no tratamento dos pacientes submetidos à radioterapia e reduzir a magnitude dessa adversidade. **OBJETIVOS:** Identificar os fatores associados ao desenvolvimento de radiodermatite em pacientes oncológicos em tratamento contra o câncer de mama. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Realizou-se buscas na base de dados “PubMed”, com o uso dos descritores “Radiodermatitis”, “Radiotherapy” e “Breast Neoplasms”, conectados pelo operador booleano “AND”. Foram selecionados os estudos gratuitos, em todas as línguas, sobre a dermatite por radiação no tratamento de câncer de mama, publicados nos últimos 5 anos, e excluídos os trabalhos que comparam formas de tratamento para redução da incidência da radiodermatite e aqueles que não abrangem a neoplasia maligna mamária, totalizando em 20 estudos. **RESULTADOS:** Identificou-se fatores intrínsecos e extrínsecos para o desenvolvimento da dermatite por radiação no tratamento do câncer de mama. Os fatores intrínsecos, foram aqueles inerentes ao paciente, como índice de massa corporal, tamanho da mama, idade e aspectos genéticos. Já os fatores extrínsecos, foram os instigados pelo tratamento, como distribuição e fracionamento da radiação, tempo de exposição ao radiofármaco, bem como tratamento concomitante realizado. Destaca-se o caráter dose-dependente para o desencadeamento do quadro sintomático, suscitando em dor, queimação, anormalidades de pigmentação da pele e eritema como os sintomas mais relatados. **CONCLUSÃO:** Diversos são os fatores preditivos ao desenvolvimento de dermatite por radiação na terapêutica do câncer de mama, sendo crucial o conhecimento sobre os métodos de prevenção e tratamento mais eficazes. Cabe aos profissionais a orientação aos pacientes sobre a observação e cuidados com a pele, reduzindo interrupções do tratamento e melhorando a qualidade de vida durante a intervenção radioterápica.

Palavras-chave: Neoplasias da Mama; Radiodermite; Radioterapia.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

PRINCIPAIS PARASIToses ASSOCIADAS A CONTEXTOS DE INUNDAÇÕES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Alanna Siqueira Tavares¹; João Pedro Marcelino Bueno Câmara Nogueira¹; Lucca Passaglia Dias¹; Tayane Souza Silva¹; Sandra Maria Alkmim Oliveira².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: As alterações climáticas mais recentes têm provocado grandes desastres naturais, dentre os quais destacam-se a intensificação de tempestades e, por conseguinte, o aparecimento de inundações. Nesses contextos, a maior suscetibilidade à aquisição de doenças infecciosas, em especial as de caráter parasitário, se torna uma variável importante, tendo em vista a contaminação das fontes de água e a alteração dos ciclos reprodutivos de vetores. **OBJETIVOS:** Este estudo tem por objetivo demonstrar a relação causal entre inundações e o aumento da prevalência de doenças parasitárias nas regiões afetadas por esse desastre ambiental. **METODOLOGIA:** Para a produção desta revisão integrativa, foram selecionados estudos na base de dados “PubMed”, a partir do uso dos descritores “Parasitic diseases”, “Floods” e “Prevalence”. A pergunta norteadora da revisão foi “Quais as doenças parasitárias humanas mais frequentes quando ocorrem inundações?”. Foram incluídos os trabalhos publicados entre 2019 e 2024, disponíveis gratuitamente em qualquer idioma, referentes apenas à espécie humana. Foram excluídos os estudos que não apresentaram relevância para o objetivo a ser contemplado e textos duplicados e pagos. **RESULTADOS:** Dentre os 15 artigos científicos selecionados, apenas dois apresentaram relação com o Brasil. O primeiro analisou a prevalência de esquistossomose no bairro de São Bartolomeu, em Salvador-BA, e associou a falta de água canalizada e saneamento básico e o acometimento por inundações a um maior número de casos da doença. O segundo, por sua vez, focou em um surto de toxoplasmose aguda grave em uma comunidade indígena na Guiana Francesa, próxima à fronteira com o Brasil, após um período de inundações. Em relação às demais localidades, diferentes estudos correlacionaram esse fenômeno climático à malária, na África Subsaariana e no Paquistão; às geohelmintíases, ascaridíase, tricuriíase e ancilostomíase, na Ásia Meridional; à criptosporidiose, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia; à fasciolíase, na Bélgica; e à leishmaniose na Argentina e no Sri Lanka. **CONCLUSÃO:** Doenças parasitárias como esquistossomose, toxoplasmose, malária, geohelmintíases, criptosporidiose, fasciolíase e leishmaniose, são de grande relevância em contextos de inundações. Contudo, observa-se que as parasitoses são comumente negligenciadas, sendo necessários mais estudos dessa temática, em especial no Brasil, tendo em vista os recentes acontecimentos no estado do Rio Grande do Sul.

Palavras-chave: Doenças parasitárias; Inundações; Prevalência.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

AÇÕES HEPATOPROTETORAS DA TIRZEPATIDA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Danielle Carla Lopes dos Santos¹; Michelle Rocha Parise².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A tirzepatida (Mounjaro®) é um medicamento com indicação terapêutica para o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e possui como mecanismo de ação a atividade agonista dupla nos receptores dos hormônios intestinais peptídeo semelhante a glucagon 1 (GLP-1) e peptídeo inibidor gástrico (GIP). Para além de seus efeitos na redução da glicemia e na redução do peso bem difundidos, demais ações benéficas vêm sendo reportadas. Nesse sentido, levanta-se discussões sobre a possibilidade de uso desse fármaco no tratamento da obesidade e da doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), baseadas principalmente nos efeitos hepáticos benéficos. **OBJETIVOS:** Buscar informações na literatura acerca dos efeitos hepatoprotetores da tirzepatida. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados eletrônicas PubMed, BVS/LILACS e CAF-e com os seguintes descritores “Tirzepatide”, “Liver”, “Effect OR Protection”, com o uso do operador booleano "AND". A coleta de dados ocorreu em junho de 2024 e abrangeu estudos publicados em todas as línguas em um recorte temporal de 5 anos. A pesquisa obteve 107 artigos, dos quais 87 foram excluídos em razão do título, resumo, duplicidade e indisponibilidade na íntegra e 6 após análise do texto completo por não corresponderem ao objetivo, restando 14 para revisão. **RESULTADOS:** Os efeitos hepatoprotetores são apontados como desfechos secundários nos estudos dos efeitos da tirzepatida. Nesse viés, os trabalhos demonstraram que a administração desse medicamento resulta em melhorias em biomarcadores hepáticos presentes na DHGNA – redução dos níveis de queratina-18 (K-18) e de procolágeno III (Pro-C3), redução na atividade das transaminases e aumento nos níveis de adiponectina –, em reduções nas concentrações de triglicerídeos e colesterol de lipoproteína de densidade muito baixa e aumento na concentração de colesterol de lipoproteína de alta densidade, assim como em reduções significativas no teor de gordura hepática e do tecido adiposo visceral, associada à uma redução do peso corporal. **CONCLUSÃO:** A tirzepatida possui ações hepatoprotetoras, o que gera mudanças no perfil de metabolismo e acúmulo lipídico hepático, mitigando a esteatose e fibrose hepática. Ademais, percebe-se a necessidade de trabalhos futuros acerca do tema, com o objetivo de analisar esses efeitos hepatoprotetores do medicamento como desfechos primários e, assim, consolidar novas indicações terapêuticas.

Palavras-chave: Análogos do GLP-1. Esteato-hepatite. Hepatoproteção. Terapêutica.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

POTENCIALIDADES DOS FÁRMACOS BETA-3 ADRENÉRGICOS NO COMBATE À OBESIDADE

João Mário Alves Ferreira¹; Daniela Silva Costa¹; Guilherme Ferreira Leite Santos²; Maria Eduarda Guillen Mayer¹; Tayane Souza Silva¹; Michelle Rocha Parise³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Araranguá. Araranguá, SC, Brasil.

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A obesidade é causada por diversos fatores, sendo estes modificáveis, como o sedentarismo, e não modificáveis, a exemplo de fatores genéticos. Portanto, apesar da mudança de estilo de vida contribuir na perda de peso, ela pode não ser suficiente. Logo, a terapia farmacológica com agonistas β -3 adrenérgicos pode ser de grande valia, pois esses receptores presentes no tecido adiposo induzem a lipólise, uma possível alternativa para o tratamento da obesidade. **OBJETIVOS:** Avaliar o uso de fármacos agonistas β 3-adrenérgicos como terapia medicamentosa e identificar os fatores que o associam ao combate à obesidade. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa, realizada a partir de buscas na plataforma PubMed, com a seleção de artigos completamente gratuitos, independente da língua e publicados nos últimos 5 anos, através dos descritores "Adrenergic beta-3 Receptor Agonists", "Obesity" e "Body Weight", com o uso do operador booleano "AND". Foram obtidos 23 artigos, dos quais foram excluídos os trabalhos que não abordavam os fármacos β 3-adrenérgicos ou o controle da obesidade, resultando em 13 trabalhos a serem analisados. **RESULTADOS:** constatou-se que a interação com receptores β 3-adrenérgicos aumenta a sensibilidade às catecolaminas - que se encontram reduzidas na obesidade -, compete melhora do metabolismo da glicose com aumento da sensibilidade à insulina e induz maior gasto energético a partir da estimulação termogênica sobre o tecido adiposo marrom. Um exemplo promissor de agonista β 3-adrenérgico é o fármaco Mirabegron, com potenciais ações sobre doenças metabólicas, como o diabetes mellitus tipo 2 e a obesidade. Como impasse para o uso dessa categoria farmacológica tem-se os efeitos dose-dependentes sobre o coração, mesmo diante de uma seletividade para os receptores adrenérgicos presentes no tecido adiposo. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que, apesar de os fármacos não mostrarem um efeito significativo no emagrecimento, os agonistas do receptor β 3-adrenérgico apresentaram efeito de diminuição no ganho de peso. Infere-se que isso se deva à sua capacidade de alterar o metabolismo energético, isto é, sua potencialidade sobre a obesidade é secundária à alteração do metabolismo da glicose. Portanto, estudos acerca da diminuição de seus efeitos cardíacos devem ser realizados, no intuito de reduzir seus efeitos adversos e avaliar sua viabilidade na terapêutica farmacológica da obesidade.

Palavras-chave: Agonistas de Receptores Adrenérgicos beta 3; Obesidade; Peso Corporal.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e áreas afins

DOI: 10.5281/zenodo.13824010

GENES HERBB2/B3 E COVID-19: UM ESTUDO COM INSTABILIDADE GENÔMICA EM MULHERES GESTANTES

Pedro de Paiva Moura¹, Estela Guedes Franco Lima¹, Pedro Henrique Amorim Vilela¹, Sabine Mai¹, Keilah Valéria Naves Cavalcante¹, Fábio Morato de Oliveira¹

¹Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO.

INTRODUÇÃO: Os receptores ErbB2 e ErbB3 pertencem à família dos receptores ErbB tirosina quinase, cuja ativação pela ligação de fatores de crescimento epidérmico (EGF) gera ativação da cascata de sinalização intracelular e regula múltiplas funções relacionadas com o crescimento, proliferação e sobrevivência celular. Estudos anteriores mostram que estes receptores ErbB são essenciais para a infecção pelo vírus Sars-CoV-2, pois atuam no mecanismo de internalização do vírus na célula, o que leva a um aumento da sua expressão gênica. **OBJETIVOS:** Portanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar as diferentes expressões dos genes ErbB2 e ErbB3 em mulheres diagnosticadas com COVID-19. **METODOLOGIA:** Foi aplicado questionário de pesquisa a 84 pacientes do sexo feminino que procuraram a Unidade de Pronto Atendimento (Jataí-GO; CONEP 30343820.9.0000.0008) com possível quadro de COVID-19. Foram coletados dados como: idade, grávida ou não, hipertensão arterial, diabetes mellitus e se foram reinfectadas pelo COVID-19. Foram colhidas amostras de sangue para realizar o método qPCR para analisar os genes ERBB2, ERBB3 e GAPDH (controle endógeno). Para a análise de correlação, foi utilizado o teste *t* de Pearson. **RESULTADOS:** Gestantes (MG; n=35) com Diabetes Mellitus (DM), apresentaram forte correlação positiva com aumento na expressão de ERBB2 ($r=0,82$; $p<0,05$) e ERBB3 ($r=0,63$; $p<0,05$) e DM. Além disso, a MG diabética tem uma forte correlação positiva com a reinfeção por COVID-19 ($r=0,89$; $p<0,05$). As mulheres não grávidas (MNG; n=49) possuem correlação positiva apenas com a alteração genômica e a reinfeção por COVID-19 (ERBB2 $r=0,86$, $p<0,05$; ERBB3 $r=0,86$, $p<0,05$). **CONCLUSÃO:** Diante desses resultados, observamos que mulheres que possuem DM, principalmente as gestantes, têm maior probabilidade de ter reinfeção por COVID-19 com instabilidade genômica nos genes ERBB, principalmente no gene ERBB2, que tem papel na sobrevivência celular.

Palavras-chave: Gestação ; COVID-19; ERBB; Diabetes mellitus.

Nº de Protocolo CEP ou CEUA: 30343820.9.0000.0008.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DBS: NOVA PERSPECTIVA PARA TRATAMENTO DE TOC

Aline Rabelo Rodrigues¹; Letícia Vitória Bairros Garcia¹; Samara Ahmad Fayad Pires¹;
Thayná Cristina Soares Perin¹; Ana Maria Ribeiro Moura².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Curso de medicina, Goiânia, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é uma doença psiquiátrica crônica caracterizada por obsessões e compulsões, cuja etiologia multifatorial destaca as alterações no circuito córtico-estriado-tálamo, especialmente no córtex orbitofrontal, como fator desencadeante mais aceito. Esta condição afeta aproximadamente 2% da população mundial, com pelo menos 10% dos afetados sendo refratários ao tratamento medicamentoso e terapêutico convencional. Diante disso, a modulação dos circuitos cerebrais pela Deep Brain Stimulation (DBS) tem sido proposta como uma alternativa de tratamento para pacientes resistentes. **OBJETIVOS:** Analisar os efeitos e local da modulação promovida pela Deep Brain Stimulation (DBS) no tratamento de pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo refratários ao tratamento e nas manifestações decorrentes desse distúrbio. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada por meio de busca nos bancos de dados Scielo e PubMed com os descritores “Deep Brain Stimulation (DBS)” e “obsessive-compulsive disorder”, abrangendo o período de 2014 a 2024. Foram incluídos apenas artigos com texto completo disponível, totalizando 32 artigos selecionados, sendo 1 do Scielo e 31 do PubMed. Foram excluídos capítulos de livros, resumos e artigos que não atenderam ao objetivo proposto. **RESULTADOS:** Os estudos experimentais demonstraram, em sua maioria, uma melhora significativa na pontuação Y-BOCS, após estímulos em áreas: A região estriatal, incluindo o ramo anterior da cápsula interna, a cápsula ventral, o núcleo accumbens, o núcleo leito da estria terminal e o núcleo caudado ventral, núcleo subtalâmico. Implanta-se os eletrodos nas áreas anatômicas citadas, dependendo dos sintomas associados. Os estudos com DBS para os transtornos do comportamento vêm modernizando com a escolha do alvo baseado em tractografia, na confluência dos tractos comportamentais. Esses resultados corroboram as observações dos estudos observacionais, os quais destacaram a redução dos sintomas e o aumento na qualidade de vida dos pacientes com a aplicação da DBS. **CONCLUSÃO:** A modulação cerebral através da Deep Brain Stimulation mostra-se promissora no tratamento de pacientes com TOC refratário, devido aos seus efeitos positivos na sintomatologia e na funcionalidade, além de proporcionar relativamente uma maior segurança e reversibilidade aos pacientes.

Palavras-chave: DBS; TOC; estimulação cerebral profunda.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

NEOPLASIAS MUCINOSAS DO APÊNDICE CECAL: EPIDEMIOLOGIA E MANEJO

Eduarda Garcia Ramos Corrêa¹; Aparecida de Lourdes Carvalho²; Carla Silva Siqueira³.

¹Discente do curso de Medicina, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil.

³Docente do curso de Odontologia, Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

INTRODUÇÃO: As neoplasias mucinosas são tumores raros, com incidência entre 0,25 e 1,4% dos tumores primários do apêndice. Ocorrem em maior frequência em mulheres com mais de 50 anos de idade e uma de suas principais complicações é a disseminação de mucina na cavidade abdominal, podendo evoluir para diversas implicações clínicas e cirúrgicas. **OBJETIVOS:** Apresentar uma revisão sistemática da literatura abordando as principais alterações mucinosas do apêndice considerando a descrição clínica, epidemiológica, métodos de diagnóstico e desfecho dos casos selecionados. Além disso, relatar um caso clínico de um paciente de 53 anos, indicado para apendicectomia por manifestações clínicas que levantaram a suspeita de apendicite. **METODOLOGIA:** Revisão sistemática da literatura por meio da estratégia PICO, onde paciente(P), intervenção ou exposição(I), controle(C) e desfecho(O), ordenou-se a pergunta responsável por nortear a pesquisa em questão: Qual a incidência, tratamento e métodos diagnósticos disponíveis em literatura para o correto manejo das neoplasias mucinosas do apêndice? Foram determinadas as bases de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), Public. Medicine Library (PubMed) e LILACS, no período entre 2014 e 2024, nos idiomas inglês, português e espanhol. **RESULTADOS:** Os resultados encontrados na revisão mostraram uma maior prevalência do adenoma mucinoso, principalmente em pacientes do sexo feminino entre 50 e 60 anos de idade. As manifestações clínicas encontradas foram anemia, hematoquezia e alterações no trânsito intestinal, porém, foi mais comum o quadro assintomático. O diagnóstico dessas lesões foi realizado principalmente por ultrassonografia e tomografia computadorizada, sendo o aspecto de “casca de cebola”, o mais comumente encontrado. O tratamento de escolha para a maioria dos casos foi a apendicectomia simples e hemicolectomia direita ou ressecção do ceco, sendo a abordagem laparotômica preferida a laparoscópica. Quanto ao caso clínico, apesar da suspeita de apendicite, o diagnóstico histopatológico confirmou se tratar de uma neoplasia mucinosa apendicular de baixo grau, confirmando a necessidade da consideração de tumores do apêndice como diagnósticos diferenciais nesses casos. **CONCLUSÃO:** Dessa forma, o reconhecimento precoce e a abordagem cirúrgica adequada são fundamentais para otimizar os resultados clínicos e melhorar o prognóstico dos pacientes com neoplasias mucinosas de apêndice.

Palavras-chave: Neoplasias do Apêndice; Diagnóstico; Epidemiologia.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824024

GANHOS TERAPÊUTICOS DA COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA COMO TRATAMENTO PARA COLEDOCOLITÍASE

Miguel Paula da Cruz Neto¹, Louise Sofia Carneiro Madeira¹, Samara Ahmad Fayad Pires¹, Taymara Christine Silva¹, Victória Ferreira de Velasco Teixeira¹, Guilherme Braga Silva².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Riachuelo, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Riachuelo, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) é um procedimento terapêutico com grande relevância no tratamento de coledocolitíase, em que se utiliza um duodenoscópio para a ampliação da ampola de Vater, permitindo a liberação de cálculos do ducto biliar comum (CDB). Além da via endoscópica, pode-se optar, a partir de critérios pré-estabelecidos, pela via clássica (laparoscópica) de exploração colédoco-duodenal. **OBJETIVOS:** Comparar os benefícios da Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, em detrimento da via clássica, como terapia para coledocolitíase. **METODOLOGIA:** Usou-se os bancos de dados PubMed, Lilacs e Scielo, com os descritores “Choledocholithiasis”, “Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde” e “Treatment”, no período de 2019 a 2024 (5 anos), independentemente de faixa etária e gênero, nas línguas inglesa e portuguesa. Foram incluídos capítulos de livros, ensaios clínicos, meta análises, estudos randomizados, revisões de literatura, estudos observacionais e revisões sistemáticas. Foram excluídos os artigos fora do recorte temporal adotado ou que abordassem outras patologias, restando, então, 6 artigos para a discussão, a partir da seguinte distribuição entre os bancos: Scielo (0), Pubmed (6) e Lilacs (0). **RESULTADOS:** Os seis trabalhos selecionados trouxeram quatorze estudos que comparam os desfechos da CPRE e da abordagem tradicional. Oito dos quatorze estudos apontaram que a associação entre CPRE e colecistectomia laparoscópica apresenta ganhos cirúrgicos significativos em relação à exploração laparoscópica de colédoco. O custo mais elevado da CPRE foi um aspecto relevante em todos os estudos, bem como a restrição da oferta do serviço a grandes centros. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a CPRE apresenta ganhos em relação à abordagem laparoscópica por se tratar de uma técnica tecnológica menos invasiva, com tempos cirúrgico (média de 30 minutos) e de permanência hospitalar reduzidos (média de 24h). Sua concentração em grandes centros se dá devido à necessidade de aparelhagem específica e habilidades teórico-práticas particulares. Apesar de artigos que comprovem suas vantagens, a temática carece de mais estudos randomizados que melhore a aplicação de fluxogramas e critérios para sua realização.

Palavras-chave: Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica; Coledocolitíase; Ducto biliar comum.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824028

DEPRESSÃO E INFLAMAÇÃO: MARCADORES INFLAMATÓRIOS ENVOLVIDOS E MEDICAMENTOS EM POTENCIAL

Lucca Passaglia Dias¹; Alanna Siqueira Tavares¹; Daniela Silva Costa¹; João Pedro Marcelino Bueno Câmara Nogueira¹; Maria Fernanda Jacobino de Sousa¹; Michelle Rocha Parise²

¹Discente da Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente da Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Conexões entre processos inflamatórios e sintomas específicos do transtorno depressivo maior (TDM) vem sendo objeto de investigação. A elucidação desta relação, então, se faz necessária, pois pode nortear o desenvolvimento de novos tratamentos para o TDM de forma que se amplie o arsenal terapêutico disponível para tratamento, bem como para tratamento medicamentoso eficaz de casos refratários à terapia convencional. **OBJETIVOS:** Analisar a influência dos marcadores inflamatórios na fisiopatologia do TDM e explorar intervenções terapêuticas potenciais que visem modular a resposta inflamatória para o manejo eficaz dos sintomas depressivos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa, realizada a partir de buscas na plataforma PubMed, com a seleção de artigos gratuitos, em inglês ou português, do tipo ensaio clínico ou ensaio clínico controlado randomizado, dos últimos 5 anos, envolvendo estudos em humanos com idade entre 19 e 44 anos, com os descritores “Inflammation”, “Depression”, com o uso do operador booleano “AND”. Foram obtidos 50 artigos, dos quais 17 foram excluídos por abordarem temas não pertinentes ao escopo do trabalho ou retratados por descredibilidade, restando 32 estudos. **RESULTADOS:** Marcadores inflamatórios diversos associam-se ao TDM. Alterações da proteína C reativa (PCR) está relacionada ao aumento do apetite; da interleucina-6 (IL-6) está ligada a insônia, alterações de apetite e peso, disposição e dores; do fator de necrose tumoral- α , a distúrbios do sono. No entanto, a interação entre inflamação e depressão é multifacetada. Enquanto a interleucina-15 parece ser um marcador da gravidade do TDM e a IL-6 aumentada parece estar relacionada à refratariedade ao tratamento da depressão, a interleucina-8 mostrou mitigar o humor deprimido induzido por inflamação. Neste sentido, o escitalopram e o citalopram têm mostrado efeitos anti-inflamatórios que parecem fazer parte do mecanismo que leva aos efeitos antidepressivos. Ainda, o medicamento metformina demonstrou eficácia na modulação da expressão de marcadores inflamatórios e alívio dos sintomas depressivos. **CONCLUSÃO:** A compreensão do papel dos processos inflamatórios na fisiopatologia do TDM abre novas perspectivas para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas inovadoras, visando não apenas aliviar os sintomas depressivos, mas também modificar o curso da doença, melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Citocinas; Transtorno Depressivo Maior; Tratamento Farmacológico.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824034

A IMPORTÂNCIA DAS TÉCNICAS DE MAGNIFICAÇÃO E CROMOSCOPIA NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER COLORRETAL

Victória Ferreira de Velasco Teixeira¹; Miguel Paula da Cruz Neto¹; Aline Rabelo Rodrigues¹; Guilherme Braga Silva².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O Narrow Band Imaging (NBI) consiste em uma tecnologia de cromoendoscopia virtual, que utiliza luz de comprimentos de onda azuis e verdes, capazes de destacar aspectos da mucosa gastrointestinal, permitindo ampla visualização da estrutura micromucosa e microcirculatória. Dessa forma, tem sido utilizado para o diagnóstico precoce de lesões potencialmente malignas, realizando uma avaliação mais precisa em comparação com os métodos tradicionais. **OBJETIVOS:** compreender como as técnicas de magnificação e cromoscopia auxiliam no diagnóstico precoce do câncer colorretal. **METODOLOGIA:** Foi pesquisado nos banco de dados Medline, PubMed e Lilacs, os Descritores “magnification and chromoscopy” e “magnificação e cromoscopia”, no período de 2014 a 2024 (10 anos), na língua portuguesa e inglesa, independente da faixa etária. Com inclusão de relato de caso, estudo randomizado, uso da magnificação em colonoscopia nas regiões de cólon e reto, e excluiu-se capítulo de livros, revisão de literatura e artigos duplicados. Resultando um total de 9 artigos, sendo 7 artigos em inglês e 2 em português. Foram excluídos por duplicação 4 artigos e 2 artigos que não tiveram relevância para o objetivo. **RESULTADOS:** Observou-se que as novas técnicas de cromoendoscopia virtual foram capazes de diferenciar com maior precisão aspectos de mucosa normal, lesões hiperplásicas, adenomas e câncer, com base no padrão da superfície da mucosa. Isso foi possível em razão do maior detalhamento superficial, com a intensificação dos limites e margens dos pólipos, além da ampliação da arquitetura de vascularização. Esses novos métodos cromoendoscópicos trabalham com uma tecnologia de luminescência que amplifica o contraste claro-escuro, permitindo o aumento dos dados de intensidade de cada pixel, o qual acentua os aspectos da superfície mucosa. Destaca-se ainda que, o banco de dados de alta ampliação NBI foi o que obteve melhores resultados diante dos demais recursos de imagem utilizados na análise colonoscópica. **CONCLUSÃO:** Portanto, a partir das informações avaliadas, é possível inferir que os novos dispositivos ópticos aplicados nos exames de colonoscopia são altamente eficientes e adequados para a classificação de pólipos colônicos. Dessa forma, ao realizar uma avaliação precoce e seguir o protocolo de rastreamento de câncer colorretal, há um grande potencial de redução da taxa de mortalidade por esse tipo de neoplasia.

Palavras-chave: Colonoscopia; Neoplasias colorretais; Pólipos.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

AVALIAÇÃO DA UTILIDADE DE UMA DIETA LIVRE DE GLÚTEN NA TIREOIDITE DE HASHIMOTO

Emanuelly Vieira Hartlieb¹; Danilo Gonçalves de Brito¹; Hermes Ferreira Da Costa Filho¹; Thainá Santos Martins¹; Ademar Caetano de Assis Filho².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A tireoidite de Hashimoto (TH) é uma doença autoimune responsável por causar hipotireoidismo. Essa condição é caracterizada pela presença de anticorpos contra a peroxidase tireoidiana (anti-TPO) e contra a tireoglobulina (anti-Tg). Tal condição é tratada com a levotiroxina, entretanto, existe a crença de que uma dieta livre de glúten seria capaz tanto de reduzir a frequência dos sintomas e o nível dos anticorpos, quanto de regular os hormônios tireoestimulante, tiroxina e triiodotironina. **OBJETIVOS:** Avaliar a eficácia da dieta livre de glúten no manejo do paciente com tireoidite de Hashimoto. **METODOLOGIA:** Este resumo corresponde a uma revisão integrativa de literatura, realizada na base de dados PubMed. Os descritores utilizados foram “Hashimoto Disease” e “Diet, Gluten-Free” associados com o operador AND, sendo esses termos identificados no título, resumo e assunto. Os critérios de inclusão foram artigos com texto completo gratuito, publicados nos últimos dez anos, nos idiomas português e inglês. Excluem-se artigos que não condizem com a temática. Foram analisados 22 artigos, dos quais 7 não contemplavam os critérios de seleção, resultando no total de 15 artigos. **RESULTADOS:** A adoção, sem orientação profissional da dieta livre de glúten, por pacientes com tireoidite de Hashimoto é criticada por estudos, uma vez que se trata de uma prática restritiva, que causa prejuízos na ingestão de micronutrientes importantes no manejo do paciente com TH, como o selênio e a vitamina D. Além disso, não há uma redução estatisticamente significativa dos níveis de anti-TPO e anti-TG ou a normalização dos hormônios tireoestimulante (TSH) e tiroxina (T4). Porém, a literatura também relata que tanto a sensibilidade ao glúten não celíaca quanto a doença celíaca podem estar subdiagnosticadas nos indivíduos com tireoidite de Hashimoto e, nesses casos, a dieta livre de glúten é uma ferramenta útil no tratamento, uma vez que impede a lesão das microvilosidades e, conseqüentemente, favorece a absorção da levotiroxina. Por fim, para os pacientes exclusivamente com TH, recomenda-se uma dieta equilibrada, rica em vitaminas e com a suplementação de selênio e vitamina D, quando necessária. **CONCLUSÃO:** A dieta livre de glúten não é indicada no tratamento do paciente com tireoidite de Hashimoto. Essa estratégia é plausível apenas nos casos em que o indivíduo apresenta sensibilidade ao glúten não celíaca ou doença celíaca concomitantes com a doença autoimune tireoidiana.

Palavras-chave: Autoimunidade; Dieta; Doença de Hashimoto.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824042

PERSPECTIVAS PARA A PRESCRIÇÃO DE DOXY-PEP PARA MULHERES CISGÊNERO SUSCETÍVEIS A INFECÇÕES BACTERIANAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Gabriela Jacób Monteiro¹; Hélio Ranes de Menezes Filho².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A emergência de saúde pública determinada por crescentes diagnósticos de sífilis, gonorreia e clamídia (SGC) tem despertado o interesse de especialistas para o uso off-label de doxiciclina como profilaxia pós-exposição (doxy-PEP). Ainda que poucos, estudos de alta qualidade evidenciaram o impacto de uso de doxy-PEP sobre o declínio de incidência dessas infecções em grupos específicos, exclusas mulheres cisgênero suscetíveis (MCS). Diante de complicações mais graves em relação aos homens, questiona-se a indicação de doxy-PEP para esta população. **OBJETIVOS:** Reconhecer possíveis perspectivas para a prescrição de doxy-PEP para MCS. **METODOLOGIA:** Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed/NIH e Scielo, conjugando-se os descritores “doxy-PEP” e ”women”. Obtiveram-se seis e nenhum resultado, respectivamente, após emprego dos filtros de “data de publicação nos últimos 5 anos” e de “idioma em inglês”. Em respeito à metodologia PRISMA para revisões sistemáticas, seguiu-se análise de título e resumo das publicações selecionadas, excluindo 1 trabalho por não corroborar o objetivo proposto. Assim, incluíram-se 5 trabalhos para análise do texto completo, sendo 1 eliminado por não apresentar livre acesso ao público. **RESULTADOS:** Os escassos ensaios clínicos randomizados controlados revelam o impacto positivo da indicação de doxy-PEP para os principais suscetíveis àquelas infecções - homens que fazem sexo com homens e mulheres transgênero em uso de HIV-PrEP ou com conhecida infecção por HIV -, demonstrando prevenção contra até $\frac{2}{3}$ de novos casos de SGC. A despeito disso, rememora-se que complicações mais graves dessas doenças, em especial àquelas relacionadas ao potencial de fertilidade, à segurança gestacional e, até, à morte materna, afetam mulheres, grupo para o qual houve indicação de doxy-PEP em apenas um estudo queniano. Embora este ateste insignificância estatística, a verossimilhança das descobertas é reduzida face à baixa adesão à doxy-PEP pelo grupo experimental. Tampouco, ainda não foram delineados estudos visando o impacto da extensão de doxy-PEP a MCS sobre a resistência antimicrobiana iminente. **CONCLUSÃO:** Ainda que não sejam os principais alvos de indicação para doxy-PEP, MCS com SGC recorrente, 10 ou mais parceiros sexuais em seis meses e/ou práticas sexuais grupais, poderiam, potencialmente, beneficiar-se dessa prescrição, desde que mais e novos estudos a robusteçam e melhor reconheçam seu efeito sobre a resistência antimicrobiana.

Palavras-chave: Doxiciclina; infecções sexualmente transmissíveis; mulheres cis; profilaxia pós-exposição.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824054

USO DO CEFIDEROCOL COMPARADO À COLISTINA FRENTE A INFECÇÕES POR *Acinetobacter baumannii*

João Pedro Marcelino Bueno Câmara Nogueira¹; Alanna Siqueira Tavares¹; Julyana Alcantara Silva de Araújo¹; Lucca Passaglia Dias¹; Mariana Bodini Angeloni²

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A resistência aos antimicrobianos é uma crise global crescente reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2017 com uma lista de patógenos para os quais são necessários novos agentes antibacterianos eficazes, entre os quais destaca-se *Acinetobacter baumannii*, um importante patógeno nosocomial que causa infecções graves, principalmente em unidades de terapia intensiva, como infecções de corrente sanguínea, infecções relacionadas a cateteres e pneumonia associada à ventilação mecânica. No Brasil, a principal droga de escolha frente a infecções por *A. baumannii* é a colistina (polimixina E), a qual apresenta nefrotoxicidade, o que limita seu uso clínico. Nesse sentido, o uso do cefiderocol, uma nova cefalosporina siderófora, surge como uma alternativa a infecções por *A. baumannii*, por apresentar menos efeitos adversos, entretanto, no Brasil seu uso ainda não foi aprovado pela Anvisa, diferentemente da Europa e EUA. **OBJETIVOS:** Realizar revisão da literatura que compare a eficácia do cefiderocol e da colistina frente a *Acinetobacter baumannii*. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa, cuja busca da produção científica foi realizada em periódicos indexados nas base de dados: PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre os anos de 2019 a 2024, a partir dos seguintes descritores: “Cefiderocol” AND “Acinetobacter” AND “Drug Resistance, Bacterial” AND “Colistin”. Os critérios de exclusão foram: artigos pagos. Os critérios de inclusão foram: citar a eficácia tanto do uso do cefiderocol quanto da colistina frente a infecções por *A. baumannii*. O total de artigos selecionados foi 10. **RESULTADOS:** Estudos in vitro, realizados nos EUA e Europa indicam que o cefiderocol e a colistina apresentam eficácia semelhante, tendo diferença de até 6%, estando o uso do cefiderocol a frente da colistina. Ademais, observou-se alta taxa de *A. baumannii* resistentes à colistina, os quais foram sensíveis ao cefiderocol. **CONCLUSÃO:** O cefiderocol apresenta-se como uma ferramenta valiosa no combate à *A. baumannii*, apesar de sua eficácia semelhante à colistina, sendo ainda fundamental em casos de *A. baumannii* resistentes a esse antimicrobiano. Sua ampla atividade e menores efeitos adversos o tornam um candidato promissor para o tratamento dessas infecções desafiadoras.

Palavras-chave: Acinetobacter; Cefiderocol; Colistina; Farmacorresistência Bacteriana.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E O USO DE CANNABIS MEDICINAL

Danilo Gonçalves de Brito¹; Caio Cesar de Carvalho Pádua¹; Cecília Müller Wodzik²; Emanuely Vieira Hartlieb¹; Hermes Ferreira da Costa Filho¹; Fernando Meneguini³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) define-se como um conjunto de déficit funcional que atinge o desenvolvimento neurológico e engloba a conduta atípica descrita como o déficit de comunicação social e o comportamento restritivo/repetitivo. Tradicionalmente, o tratamento envolve medicamentos psicotrópicos, mas o uso da cannabis medicinal tem sido amplamente destacado devido aos seus efeitos benéficos em diversos sintomas. A cannabis medicinal é utilizada em diversos tratamentos, incluindo epilepsia, dor crônica, ansiedade e esclerose múltipla. No cérebro, o canabidiol age de forma indireta com os receptores CB1 e CB2, modulando a atividade do sistema endocanabinóide, regulando os processos neuroquímicos que influenciam o comportamento e o humor. **OBJETIVOS:** O objetivo deste trabalho foi analisar o impacto do uso da cannabis medicinal em indivíduos com TEA visto relatos e uma plausibilidade de melhora dos sintomas que esse método agrega. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão integrativa dos últimos 10 anos nas bases de dados eletrônicas PubMed, SciELO e Google acadêmico. Os critérios de seleção dos estudos foram: publicações científicas disponíveis gratuitamente que abordem a relação entre o uso de cannabis medicinal e o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Foram selecionados 9 artigos de 2014 até 2024. **RESULTADOS:** Os estudos analisados revelaram benefícios significativos do uso da cannabis medicinal em indivíduos com TEA. Relatos indicaram melhorias em aspectos como inquietação, ataques de raiva, agitação e deficiência da fala, contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos pacientes, demonstrando um potencial terapêutico. **CONCLUSÃO:** O uso de cannabis medicinal mostra potencial terapêutico no tratamento do TEA, melhorando comportamentos auto lesivos, convulsões, problemas de sono e déficits de comunicação e interação social, com menos efeitos adversos comparados às terapias tradicionais. Contudo, é crucial identificar quais pacientes podem se beneficiar significativamente e quais podem experimentar efeitos adversos, como diarreia, alteração no apetite, irritabilidade, hiperemia conjuntiva e psicose. Também é necessário otimizar protocolos de administração, incluindo a relação entre CBD e THC, o uso de outros canabinoides, dosagens, frequência e via de administração. Além disso, superar o estigma associado ao uso da cannabis medicinal é fundamental, promovendo uma compreensão científica e objetiva de seus componentes terapêuticos.

Palavras-chave: Cannabis Medicinal; Canabidiol; Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA ESTENOSE DA JUNÇÃO URETEROPÉLVICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Bruno Souza Fonseca¹; Estela Guedes Franco Lima¹; Pedro Henrique Abreu²; Matheus Henrique de Lima Cordeiro¹; Cicero André Felix Romão¹; Ana Paula da Silva Perez³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Goiás, Setor leste universitário, Goiânia, GO, Brasil

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, GO, Brasil

INTRODUÇÃO: A Estenose da Junção Ureteropélvica (EJUP) é uma afecção urológica que pode resultar de malformações congênitas na região anatômica que une o sistema pielocalicial aos ureteres. É caracterizada por uma obstrução mecânica clinicamente significativa, que pode levar a várias complicações, como dor nos flancos e até perda da função renal. **OBJETIVOS:** Examinar as questões cruciais relacionadas à estenose da junção ureteropélvica. Compreender e discutir estes aspectos, visando melhorar o conhecimento sobre a etiologia da doença e aprimorar as estratégias de diagnóstico e tratamento. **METODOLOGIA:** A revisão da literatura foi realizada, por meio, da base de dados PubMed com as palavras-chave “ureteropelvic junction”, “pelviureteric junction obstruction” e “UPJO”, totalizando inicialmente 3797 artigos. Foram aplicados os seguintes critérios de inclusão: revisões sistemáticas com textos completos gratuitos publicadas entre 2000 e 2024, resultando em 83 artigos, nos quais 19 foram considerados adequados para leitura na íntegra e 5 atenderam ao rigor metodológico procurado. **RESULTADOS:** Na etiologia da EJUP, crianças com hidronefrose são consideradas propensas a infecções graves do trato urinário (ITUs), com uma incidência variando entre 1,3% e 12%. Nos casos congênitos, a obstrução frequentemente resulta de uma má formação durante o desenvolvimento fetal, como a presença de vasos cruzados ou uma musculatura anormal na parede do ureter. Existe uma lacuna na literatura sobre a etiologia da EJUP em adultos. Dentre os métodos diagnósticos, a cintilografia renal com DTPA-99mTc e/ou DMSA-99mTc, fornecem informações detalhadas sobre a anatomia e a funcionalidade dos rins, demonstrando o acometimento do parênquima causado pela EJUP. Até 66,6% das crianças com EJUP não sofrem danos renais ou precisam de cirurgia. A pieloplastia, seja aberta, laparoscópica ou robótica, é o tratamento padrão para EJUP, com mais de 90% de sucesso. As duas últimas opções oferecem resultados comparáveis à cirurgia aberta, com menos dor, recuperação mais rápida e cicatrizes menores. **CONCLUSÃO:** A EJUP pode resultar em complicações graves se não for tratada adequadamente. A identificação precoce é fundamental e envolve uma avaliação detalhada da história clínica, exames físicos e métodos de imagem. As opções de tratamento variam desde a monitorização cuidadosa até intervenções cirúrgicas avançadas, com a pieloplastia frequentemente sendo a abordagem mais eficaz.

Palavras-chave: Pieloplastia; Hidronefrose; Ureteropélvica; Estenose; Etiologia

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824058

O PAPEL DA DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA NO DESENVOLVIMENTO DA DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA

Daniela Silva Costa¹; João Mário Alves Ferreira¹; Lucca Passaglia Dias¹; Maria Eduarda Guillen Mayer¹; Matheus Peres Alves²; Ana Amélia Freitas Vilela³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Medicina, Universidade Brasil, Campus Fernandópolis. Fernandópolis, SP, Brasil.

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano marcada por conflitos internos e externos, angústias, medos e descobrimentos que tornam esse grupo mais exposto ao adoecimento mental. Além das dificuldades intrínsecas da adolescência, a dependência tecnológica, transtorno classificado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais-DSM-5, também parece ser um importante fator associado ao desenvolvimento da depressão nesses indivíduos. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão narrativa a fim de estabelecer uma relação entre a dependência tecnológica apresentada por adolescentes e o desenvolvimento da depressão. **METODOLOGIA:** Consiste em uma revisão narrativa de literatura, realizada a partir da pesquisa por artigos completos, em inglês e gratuitos, publicados na plataforma PubMed que abrangem a faixa etária de 0 a 18 anos, por meio dos descritores “Technology addiction”, “Depression” e “Adolescent”. **RESULTADOS:** A partir da análise dos nove trabalhos selecionados, observou-se uma maior prevalência de sintomas depressivos em adolescentes que exibiam algum grau de dependência tecnológica, principalmente de smartphones, em comparação com aqueles que não apresentavam nenhum grau de dependência, sendo a faixa etária predominante entre treze e dezessete anos. Ademais, um desempenho escolar pouco satisfatório e relações familiares fragilizadas também se mostraram variantes relevantes para o agravamento tanto da dependência tecnológica, quanto dos sintomas depressivos. **CONCLUSÃO:** A relação entre o vício em tecnologia e o desenvolvimento de sintomas depressivos é mútua, pois o maior tempo dedicado à tecnologia resulta em um isolamento e enfraquecimento das relações interpessoais que amplificam os sintomas depressivos, enquanto estes resultam no desenvolvimento de mecanismos desadaptativos como o vício em tecnologia

Palavras-chave: Dependência de Tecnologia; Depressão; Adolescente.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824062

ATUAIS LINHAS TERAPÊUTICAS PARA O TRATAMENTO DO ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Maria Fernanda Jacobino de Sousa¹; João Mário Alves Ferreira¹; Matheus Peixoto de Medeiros¹; Pâmella Araújo Cardoso Juscelino¹; Tayane Souza Silva¹; Ludimila Paula Vaz Cardoso².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O Angioedema Hereditário (AEH) é uma doença autossômica dominante rara, intimamente associado ao déficit da atuação do inibidor da esterase C1 (C1-INH). Clinicamente, apresenta-se com edema subcutâneo ou submucoso e dores abdominais, podendo acometer região laríngea, decorrente de situações-gatilho como estresse, infecção ou trauma. A fisiopatologia da doença é associada ao aumento da permeabilidade vascular por ação da bradicinina e, apesar de autolimitada, a clínica pode perdurar por 2 a 5 dias, podendo ser recorrente. O tratamento adequado visa promover maior qualidade de vida. **OBJETIVOS:** Identificar e analisar as atuais linhas de tratamento para AEH. **METODOLOGIA:** Uma pesquisa em banco de dados PubMed foi realizada, utilizando as palavras-chaves: "Angioedemas, Hereditary" e "Treatment", independente da língua, no período de 2021-2024. Buscou-se trabalhos que fossem gratuitos, selecionando artigos de ensaio clínicos, testes controlados e aleatórios. Excluiu-se livros e documentos, metanálises, análises e revisões sistemáticas. **RESULTADOS:** O tratamento do AEH consiste em terapia sob demanda, em caso de crises agudas, profilaxia de curto e longo prazo, sendo classificados conforme os seus mecanismos de ação: reposição do C1-INH, inibidores da calicreína plasmática ou antagonistas do receptor B2 de bradicinina. Dentre os fármacos analisados, C1-INH, icatibanto e sebetralstate (KVD900) são utilizados para tratamento agudo. Lanadelumabe e Garadacimab são anticorpos monoclonais, aplicados em pacientes mais jovens e como profilaxia de longo prazo. KVD900 e Berotralstat, por serem de uso oral, contribuem para maior adesão ao tratamento e satisfação dos pacientes. De uma forma geral, os tratamentos atualmente disponíveis foram capazes de reduzir em mais de 80% a quantidade mensal de crises agudas e de prevenir novas crises. Ademais, os medicamentos referidos exibem boa segurança, grande eficácia, boa tolerabilidade e elevação da qualidade de vida dos pacientes. Os efeitos adversos mais frequentes foram dor no local da injeção e repercussões gastrointestinais. A limitação identificada na maioria dos artigos é a falta de estudos sobre segurança destes tratamentos para uso em crianças < 12 anos. **CONCLUSÃO:** Sendo assim, a orientação adequada sobre a farmacoterapia da AEH é essencial para tratar e diminuir as crises, além de prevenir complicações graves, e, dessa forma, melhorar a qualidade de vida do paciente.

Palavras-chave: Angioedema Hereditário; Tratamento; Farmacoterapia.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

INCIDÊNCIA DE LINFOMA DE HODGKIN EM PACIENTES PEDIÁTRICOS

Letícia Vitória Bairros Garcia¹; Aline Rabelo Rodrigues¹; Ingrid Louregian Martins²; Zainnab Jaafar³; Eduardo Beneti⁴.

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Discente da Universidade de Rio Verde, Câmpus Goiânia, Goiânia, GO, Brasil.

³Discente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil.

⁴Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O linfoma de Hodgkin (LH) é uma neoplasia linfóide rara de células B com altas taxas de cura e duas entidades patológicas distintas, o LH clássico e nodular. O Linfoma de Hodgkin clássico compreende quatro subgrupos: esclerose nodular, celularidade mista, LH com depleção de linfócitos ou rico em linfócitos. Os fatores de risco para desenvolvimento da doença incluem infecção por vírus Epstein-barr(EBV); menores de 20 anos e maiores de 55 anos, tornando-o bimodal; gênero, sendo mais comum em homens; histórico familiar e sistema imunológico debilitado. Para a escolha da terapia ideal é necessário o estadiamento da doença baseado nas características histológicas da doença, estágio de apresentação e na presença ou ausência de fatores prognósticos associados a um desfecho desfavorável. **OBJETIVOS:** Analisar a incidência de diagnósticos do linfoma de Hodgkin em pacientes pediátricos nos últimos 5 anos (2019 a 2023). **METODOLOGIA:** Os dados quantitativos descritos a seguir foram buscados no sistema de informática do ministério da saúde (DATASUS), com escolha por aba morbidade hospitalar do SUS-por local de internação-Brasil, com internações segundo região nas opções de Lista Morbidade e CID-10: Doença de Hodgkin na Faixa Etária 1: 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos no Período de dezembro de 2019 a Dezembro de 2023, independente de gênero. **RESULTADOS:** Foram constatados 15.788 casos em 5 anos, com achados por região de (6,1%) norte, (32,1%) nordeste;(40,1%) sudeste ;(13,8%) sul ;(7,6%) centro oeste. Constituindo a região nordeste, norte e sudeste respectivamente com maiores índices de casos da patologia em 10 anos. **CONCLUSÃO:** A análise de dados de 2019 a 2023 revela que o Linfoma de Hodgkin (LH) é uma doença prevalente em crianças e adolescentes, com maior incidência no Nordeste devido à endemicidade do EBV, fatores socioeconômicos e acesso limitado à saúde. É urgente realizar estudos para identificar os fatores contribuintes nessa região e implementar políticas públicas que melhorem o acesso ao diagnóstico e tratamento em todo o Brasil. Investir em campanhas de conscientização e pesquisa científica para novos métodos de diagnóstico e tratamento é essencial para enfrentar esse desafio de saúde pública.

Palavras chaves: Linfoma de Hodgkin, crianças, EBV, Nordeste.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824064

IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO EXCESSIVA A TELAS EM CRIANÇAS COM TDAH

Ana Beatriz Rezende Ribeiro¹, Elisa Isabella Rodrigues Alves¹, Jéssica Sumie Nakamura Lopez¹, Nathalia Cavalcante Rocha¹, Vítor Stoppa Fonseca dos Reis¹, Fernando Meneguini²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Ao longo dos anos, as crianças têm passado cada vez mais tempo expostas a telas digitais, ultrapassando as recomendações da Academia Americana de Pediatria. Evidências demonstram que esse tempo excessivo pode afetar negativamente o desenvolvimento infantil, sobretudo das crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), de modo a exacerbar os sintomas dessa condição. **OBJETIVOS:** Este trabalho visa analisar como a exposição excessiva a telas influencia os sintomas de TDAH em crianças com tal condição e sem, analisando seus impactos no desenvolvimento cognitivo, comportamental e nos padrões de sono desses indivíduos, identificando-se particularidades e vulnerabilidades específicas. **METODOLOGIA:** Realizaram-se buscas utilizando-se os descritores “ADHD”, “exposure” e “screen”, relacionados pelo operador booleano “AND”. Os critérios de inclusão utilizados foram gratuidade dos artigos, idade dos indivíduos até 18 anos, publicações entre 2021 e 2024, estudos do tipo ensaio clínico, meta-análise, ensaio clínico randomizado controlado e revisão sistemática. Foram excluídos artigos pagos, com idade dos indivíduos maior que 18 anos, anteriores a 2021, capítulos de livro e resumos. Desconsiderou-se o sexo dos indivíduos e a língua das publicações. Obtiveram-se 2 resultados, sendo PubMed (2), LILACS (0) e SciELO (0). **RESULTADOS:** Na maioria das crianças estudadas o tempo de exposição a telas é maior do que o recomendado, apresentando relação direta com a severidade do TDAH desses indivíduos. Os estímulos multissensoriais dos dispositivos eletrônicos tornam as crianças com TDAH mais vulneráveis do que aquelas que não o apresentam, agravando-se distúrbios do sono, problemas de atenção, hiperatividade e impulsividade, além de afetar o desenvolvimento de habilidades sociais. A exposição a telas cria um ciclo vicioso que intensifica os sintomas do TDAH, sendo sobretudo estimulada pelos pais como atividade distratora em crianças com TDAH severo, mas também buscada pelo infante, visto que requer habilidades cognitivas reduzidas, diante do estímulo passivo oferecido. **CONCLUSÃO:** A exposição demasiada a telas tem relação direta com a queda do desempenho cognitivo em crianças com TDAH. Entretanto, a escassez de estudos acerca da temática e a existência de variáveis confundidoras nas pesquisas já realizadas demandam maior elucidação do assunto, possibilitando-se intervenções apropriadas.

Palavras-chave: Adolescente; Cognição; Criança; Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade; Tecnologia

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

Epidemiologia e Saúde Coletiva

DOI: 10.5281/zenodo.13824078

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORBIDADE HOSPITALAR POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO ENTRE 2019 A 2023 DE RESIDENTES EM JATAÍ, GOIÁS

Luís Fernando Leite de Jesus¹; Samara Ahmad Fayad Pires¹; Eli Júnior Pereira Rodrigues²; Mariany Barros Gonçalves¹; Pérola Claudino Roriz Santos¹; Devanir Nogueira Ferreira³

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil

²Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil

³Médico Cardiologista, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil

INTRODUÇÃO: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é classificado como uma Síndrome Isquêmica Miocárdica Instável (SIMI), sendo sua principal causa a ruptura ou erosão de uma placa aterosclerótica, resultando na formação de um trombo ou êmbolo que obstrui a perfusão do tecido cardíaco. Apesar dos avanços terapêuticos das últimas décadas, o IAM ainda figura entre as principais causas de morbidade e mortalidade no Brasil. Metade dos óbitos ocorrem nas primeiras duas horas após o início do evento, e 14% dos pacientes falecem antes mesmo de receberem atendimento médico. O prognóstico depende da rapidez com que o paciente recebe cuidados médicos e da eficácia do tratamento para restaurar a perfusão coronariana o mais rapidamente possível. **OBJETIVOS:** Analisar o panorama epidemiológico de morbidade hospitalar por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), no município de Jataí, no período entre 2019 e 2023. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo observacional descritivo retrospectivo e quantitativo de óbitos por IAM de residentes em Jataí, Goiás, no período de 2019 a 2023, no qual os dados foram coletados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), pesquisando na Classificação Internacional de Doenças (CID) “Infarto Agudo do Miocárdio” (CID 10 - I21) e analisando as variáveis “sexo” e “ano”. **RESULTADOS:** Durante o período de 2019 a 2023, ocorreram 353 internações e 27 óbitos por IAM entre residentes de Jataí. Das internações, 218 foram de homens e 135 de mulheres, enquanto os óbitos foram 18 homens e 9 mulheres. O número de internações por essa condição mostrou uma tendência crescente, aumentando 164,29% no total, com um aumento de 90,62% entre os homens e 400% entre as mulheres. Quanto aos óbitos, houve um aumento geral de 50%, mantendo-se constante entre os homens, mas com aumentos de 66% em 2020 e 2022 em relação a 2019. Entre as mulheres, o aumento foi de 200%, embora tenha sido registrado nenhum óbito em 2020. **CONCLUSÃO:** Para o contexto analisado, observa-se uma preocupante tendência de aumento tanto nas taxas de internação quanto nos óbitos por IAM, especialmente entre mulheres, embora ainda seja predominante no sexo masculino. Isso evidencia uma correlação significativa entre a síndrome e o gênero dos pacientes. Essa informação é indispensável para a gestão dos serviços de saúde, uma vez que permite a organização de ações de prevenção primária, secundária, terciária e quaternária voltadas a parcela da população mais suscetível à essa enfermidade.

Palavras-chave: Perfil Epidemiológico; Morbidade; Infarto Agudo do Miocárdio

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824070

HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE JATAÍ (GO) ENTRE 2013 A 2022: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Lucas Dantas Mundim¹, Ana Carolina Dias Roriz¹, Gilmar José Torres¹, Michelle Bento de Brito¹, Renato Arthur Franco Rodrigues¹, Hélio Ranes de Menezes Filho²

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, Goiás, Brasil.

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pela *Mycobacterium leprae*. Essa patologia possui evolução crônica e atinge principalmente a pele, as mucosas e os nervos superficiais, podendo causar lesões neurais graves e irreversíveis. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2022 foram registrados 174.087 novos casos da doença em todo o mundo. Nesse contexto, o Brasil aparece como o segundo país com maior número de novos casos. De 2013 a 2022, foram notificados 316.182 casos de hanseníase no Brasil, sendo 14.601 em Goiás. **OBJETIVOS:** Este estudo tem como objetivo analisar a epidemiologia da hanseníase no município de Jataí, no período de 2013 a 2022. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo. Foi realizada uma busca a partir de dados secundários disponíveis na base de dados TABNET. Os dados sobre o perfil epidemiológico da hanseníase em Jataí entre 2013 e 2022 foram coletados em julho de 2024. A tabulação e o tratamento dos dados foram realizados com o uso do software Microsoft Excel. **RESULTADOS:** de 2013 a 2022, Jataí registrou 130 novos casos de hanseníase. Isso representa 0,74% do total de notificações nesse período no estado de Goiás. Desses casos, 26 tiveram baciloscopia positiva, 59 tiveram baciloscopia negativa e em 6 pacientes o teste não foi realizado. Quanto às lesões, 6 pacientes tiveram lesão única, 69 tiveram entre 2 e 5 lesões e 49 pacientes tiveram mais de 5 lesões registradas. Em relação ao esquema terapêutico, nesse período, 11 pacientes foram tratados com o esquema PQT/PB de 6 doses, e 116 pacientes com o esquema PQT/MB de 12 doses. Quanto às formas clínicas, 3 pacientes foram notificados como forma indeterminada, 8 como forma tuberculoide, 39 como virchowiana e 78 como dimorfa. **CONCLUSÃO:** este estudo demonstra a prevalência persistente da hanseníase no Brasil, especificamente em Jataí, visto o elevado número de casos observado no período e a grande quantidade das formas multibacilares e de fácil disseminação, como a virchowiana e a dimorfa. Tendo em vista os riscos que essa doença impõe, como as deformidades, que geram gastos ao sistema de saúde, nota-se a necessidade do reforço do tratamento e busca ativa dos contaminados, buscando reduzir a carga bacilar e, assim, a infectividade dessa doença que ainda assola vários municípios no país.

Palavras-chave: Hanseníase Multibacilar; Hanseníase Paucibacilar; *Mycobacterium Leprae*.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824072

SITUAÇÃO ATUAL DA RAIVA HUMANA NO ESTADO DE GOIÁS

Luana Lopes Delgado¹; Anna Clara Parreira de Oliveira¹; Laura Lucena Lisboa Borges¹;
Matheus Leandro Costa de Matos¹; Dionatan Aparecido Pereira²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Enfermagem, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: As doenças tropicais negligenciadas (DTN) são um conjunto de doenças infecciosas resultantes da desigualdade social e econômica e vulnerabilização que predominantemente afetam populações em regiões tropicais e subtropicais. Elas têm sido causa e, ao mesmo tempo, consequência da condição de pobreza estrutural para muitas pessoas, levando à incapacidade física, estigmatização, exclusão social, discriminação e morte prematura. No contexto brasileiro, a raiva humana é classificada como uma DTN, sendo ela causada pelo vírus pertencente ao gênero *Lyssavirus*. Os seres humanos são geralmente infectados pelo vírus da raiva por meio da mordedura de um animal infectado, que contém o vírus em sua saliva - sobretudo cães -, sendo uma doença que quase sempre resulta em encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. **OBJETIVOS:** Analisar a situação dos casos de raiva humana, no estado de Goiás, no período de 2007 a 2021. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo epidemiológico transversal, retrospectivo, dos casos de raiva humana notificados, no estado de Goiás, no período de 2007 a 2021, realizado a partir da coleta de dados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). **RESULTADOS:** A partir do levantamento de dados acerca da raiva humana no estado de Goiás, observa-se apenas um único caso notificado entre o período de 2007 a 2021, sendo a notificação do ano de 2008. **CONCLUSÃO:** Diante do dado coletado, é possível observar o impacto positivo das ações públicas promovidas pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) em combate à raiva humana, sendo a Campanha de Vacinação contra a Raiva Animal o principal mecanismo de luta contra a doença. Contudo, de acordo com a SES-GO, as coberturas vacinais contra a raiva vêm apresentando queda nos últimos anos, com média de 67,04% em 2020, 68,04% em 2021 e 71,92% em 2022, uma vez que a meta é atingir 80% da população de cães e gatos, sinalizando assim para a possibilidade do aumento no número de casos da doença nos próximos anos. Nesse sentido, torna-se evidente a necessidade de ações em educação em saúde a fim de instruir os tutores quanto à importância da vacinação e ao impacto dessa ação na prevenção da raiva humana.

Palavras-chave: Vírus da Raiva; incidência; Goiás.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

PROTOZOoses NEGLIGENCIADAS EM GOIÁS: ANÁLISE DO NÚMERO DE CASOS DE DOENÇA DE CHAGAS AGUDA E LEISHMANIOSE DE 2012 A 2022

Laura Lucena Lisboa Borges¹; Anna Clara Parreira de Oliveira¹; Julia Alves de Melo¹; Marillia Lima Costa²; Dionatan Aparecido Pereira³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Goiás, Campus Universitário. Goiânia, GO, Brasil.

³Docente do curso de Enfermagem, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) atingem cerca de 1,7 bilhão de pessoas no mundo e são resultantes de vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais. Dentre as endemias mais negligenciadas no Brasil, encontram-se: Doença de Chagas Aguda (DCA), causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, Leishmaniose Visceral (LV) e Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), que têm como fonte os protozoários do gênero *Leishmania*. Todavia, apesar da consciência acerca da situação de negligência dessas protozooses, elas ainda persistem como um problema de saúde pública. **OBJETIVOS:** Analisar o número de casos das protozooses negligenciadas no Estado de Goiás entre 2012 e 2022. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo, transversal e com abordagem quantitativa. Os dados referentes à DCA, LV e LTA foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, disponível no DATASUS, sendo analisados o número de casos dessas doenças no período de 2012 a 2022 no Estado de Goiás de acordo com o sexo, município de residência e escolaridade dos acometidos. **RESULTADOS:** No período de 2012 a 2022 foram identificados 5512 casos dessas protozooses no Estado de Goiás, sendo 4991 (90,5%) de LTA, 517 (9,4%) de LV e 5 (0,1%) de DCA. O ano de 2020 apresentou maior quantidade de casos dessas doenças, sendo notificados 735 no total, dos quais 685 (93,2%) foram de LTA, 49 (6,7%) de LV e 1 (0,1%) caso de DCA. Outrossim, segundo os dados referentes ao município de residência, a LTA e a LV apresentaram maior registro em Goiânia, sendo notificados 371 (7,4%) casos da primeira e 89 (17,2%) da segunda neste município. Já em relação à DCA, os municípios de Joviânia, Cidade de Goiás, Novo Gama, Águas Lindas de Goiás e Padre Bernardo tiveram 1 caso notificado (20%). Além disso, verificou-se maior quantidade de casos dessas protozooses no sexo masculino com 3854 casos (69,8%), enquanto no feminino observou-se 1669 (30,2%). Ademais, com base na escolaridade, os indivíduos da 1ª até a 4ª série incompleta foram os mais atingidos na LTA, com 891 (17,8%) casos, enquanto na LV a maioria dos acometidos não completaram a 8ª série, com 48 (9,3%), e na DCA não foram encontrados dados acerca disso. **CONCLUSÃO:** Os números mostram os casos das protozooses negligenciadas em Goiás, destacando a necessidade de estratégias de saúde pública para prevenção e controle destas. Enfatiza-se também a importância de notificações corretas e completas dos casos para o planejamento em saúde e monitoramento dessas doenças.

Palavras-chave: Doença de chagas; Doenças negligenciadas; Leishmaniose Tegumentar Americana; Leishmaniose visceral.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824082

ÓBITOS POR TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA ENTRE 2019 A 2023: UM ESTUDO ECOLÓGICO

Renato Arthur Franco Rodrigues¹, Ana Carolina Dias Roriz¹, Gilmar José Torres¹, Lucas Dantas Mundim¹, Michelle Bento de Brito¹, Hélio Ranes de Menezes Filho².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, Goiás, Brasil.

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO: Considerada como uma das 10 principais causas de morte no mundo, a tuberculose (TB) se apresenta como um grave problema de saúde pública. O Brasil é um dos 30 países priorizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para o combate desta doença, pelas suas precárias condições socioeconômicas. Apesar do relativo êxito no controle de novos casos, a incidência de TB em Goiás é preocupante, sobretudo em relação ao possível aumento dos óbitos registrados em Goiânia. **OBJETIVOS:** Este estudo tem como objetivo analisar a mortalidade por tuberculose no município de Goiânia, no período de 2019 a 2023. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo. Foi realizada uma busca a partir de dados secundários disponíveis na base de dados TABNET. Os dados sobre a mortalidade de tuberculose em Goiânia entre 2019 e 2023 foram coletados em julho de 2024. A tabulação e o tratamento dos dados foram realizados com o uso do software Microsoft Excel. **RESULTADOS:** de 2019 e 2023, Goiânia foi o município com maior número de casos de TB em Goiás, representando 23,4% do total. Observou-se um aumento de 18,5% no número de casos comparando 2019 a 2023. Das situações encerradas, 45% evoluíram para cura, 7,7% para óbito, 11% foram ignoradas, e 15,6% foram casos abandonados. Quanto aos óbitos, 2021 apresentou o maior número (41 de 157), sendo 27 em 2023, a maioria homens (77%), de 40 a 49 anos (18,5%), tabagistas (44%), alcoólatras (33%), tendo sido o diagnóstico confirmado em laboratório e com presença de sensibilidade à rifampicina. Em 28% dos casos, não houve testagem para o HIV, sabidamente associado à TB. Na literatura, também se constata um aumento do número de casos no mesmo período em Goiânia, com o mesmo perfil epidemiológico dos pacientes que vieram à óbito neste estudo, e também apresentando fatores de vulnerabilidade social, como o alcoolismo. **CONCLUSÃO:** Apesar do percentual semelhante de óbitos, observou-se um grande número em pacientes que abandonaram o tratamento ou vieram como ignorado, o que pode remeter a uma subnotificação, havendo correspondência com o observado no caso da falta expressiva de registros em relação à testagem do HIV. Dessa forma, o número de óbitos pode estar mascarado, podendo esconder a real situação dessa doença com alta morbimortalidade em países pobres como o Brasil, e que poderia ser combatida com êxito, tendo em vista a testagem realizada e a sensibilidade ao principal antibiótico utilizado no tratamento.

Palavras-chave: epidemiologia; mortalidade; tuberculose pulmonar.

Nº de protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI:10.5281/zenodo.13824084

ACIDENTES OFÍDICOS EM GOIÁS: UMA ANÁLISE DOS CASOS DE 2013 A 2023

Julia Alves de Melo¹; Anna Clara Parreira de Oliveira¹; Laura Lucena Lisboa Borges¹; Luana Lopes Delgado¹; Mattheus Leandro Costa de Matos¹; Weverson Luciano Pires².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Acidente ofídico, quadro decorrente da mordedura de serpentes, faz parte do grupo de Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) que acometem, com maior frequência, populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, sobretudo as que residem em áreas rurais. No Brasil, cerca de 20 mil acidentes ofídicos ocorrem anualmente, com taxa de morte próxima a 0,4%. **OBJETIVOS:** Analisar o perfil dos acidentes ofídicos no Estado de Goiás no intervalo de 2013 a 2023. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo, transversal e com abordagem quantitativa. Os dados dos acidentes ofídicos foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, disponível no DATASUS, considerando o período de 2013 até 2023 no Estado de Goiás. Foram analisados o total de casos, município de residência, mês, local da picada, classificação, tipo de serpente, idade, sexo, evolução, soroterapia e tempo entre acidente e atendimento. **RESULTADOS:** No período de 2013 a 2023 foram identificados 13303 acidentes ofídicos no estado de Goiás, com maior número de registros em 2021, totalizando 1545 (11,6%) casos. Quanto ao município de residência, Goiânia foi o mais afetado, com 624 (4,7%) acidentes. O mês de Março teve maior ocorrência, com 1552 (11,7%) registros. Já em relação ao local da picada, evidenciou-se que o pé foi a região do corpo mais atingida, com 5243 (39,4%) casos. Quanto à classificação, a maioria dos acidentes ofídicos foram leves, com 6981 (52,5%) casos. Em relação ao tipo de serpente envolvida no acidente, 9125 (68,6%) casos foram decorrentes de serpentes do gênero *Bothrops*. A idade predominante foi entre pessoas de 40 a 59 anos, com 4785 (36%) casos. Ademais, o sexo masculino foi o mais afetado, com 10153 (76,3%) registros. Referente à evolução dos casos, 11762 (88,4%) obtiveram cura, enquanto 70 (0,5%) vieram a óbito. Tratando-se da soroterapia, 10846 (81,5%) das vítimas tomaram o soro antiofídico. Por fim, quanto ao intervalo entre o acidente e o atendimento, 5595 (42%) pacientes receberam assistência em até 1 hora, porém 467 (3,5%) pessoas levaram 24 horas ou mais para receberem cuidado. **CONCLUSÃO:** Foi possível observar um elevado número de casos de ofidismo em Goiás, evidenciando a necessidade de expandir medidas preventivas e educativas para a população. Outrossim, é crucial reforçar a estrutura de atendimento emergencial, especialmente em áreas rurais e vulneráveis, devido à alta frequência nesses locais e à gravidade desses acidentes.

Palavras-chave: Acidentes ofídicos; Doenças negligenciadas; Populações vulneráveis.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

PROTOZOOSSES NEGLIGENCIADAS EM GOIÁS: ANÁLISE DA MORTALIDADE POR DOENÇA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE NO PERÍODO DE 2012 A 2022

Anna Clara Parreira de Oliveira¹; Julia Alves de Melo¹; Laura Lucena Lisboa Borges¹; Marillia Lima Costa²; Dionatan Aparecido Pereira³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Goiás, Campus Universitário. Goiânia, GO, Brasil

³Docente do curso de Enfermagem, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil

INTRODUÇÃO: Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) são um grupo de doenças infecciosas que atingem, principalmente, populações com estrutura sanitária precária e com dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Nesse contexto, essas doenças causam a morte de mais de 200 mil pessoas no mundo anualmente e ameaçam a vida de mais de 30 milhões de brasileiros, sobretudo aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A Doença de Chagas e a Leishmaniose se inserem nesse cenário, sendo protozooses negligenciadas causadas, respectivamente, pelo *Trypanosoma cruzi* e pelos protozoários do gênero *Leishmania*. **OBJETIVOS:** Analisar o número de óbitos causados pelas protozooses negligenciadas no Estado de Goiás entre 2012 e 2022. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, transversal e com abordagem quantitativa da análise de óbitos associados à Doença de Chagas e Leishmaniose. Os dados sobre o estado de Goiás, no período de 2012 a 2022, foram extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade, disponível no DATASUS. Os indivíduos foram classificados de acordo com idade, sexo, escolaridade e município de residência. **RESULTADOS:** No período de 2012 a 2022, foram registrados 8177 óbitos por protozooses no estado de Goiás. Desses, 8127 (99,4%) foram causados por duas doenças: Doença de Chagas, com 8036 óbitos, e Leishmaniose, com 91 óbitos. Juntas, essas duas doenças representam 1,75% do total de causas de mortes no estado durante o período. O ano com maior ocorrência de óbitos pelas duas protozooses foi 2017, registrando 845 mortes, sendo 840 (99,4%) por Doença de Chagas e 5 (0,6%) por Leishmaniose. A faixa etária mais atingida, por ambas as doenças, foi de 70 a 79 anos, com 2508 óbitos (30,9%); destes, 2489 (99,2%) foram por Doença de Chagas e 19 (0,8%) por Leishmaniose. Ademais, a maioria dos óbitos ocorreu entre indivíduos do sexo masculino, com 4268 casos (52,5%) e também na população com baixa escolaridade (até 3 anos de estudo), com 4405 óbitos (54,2%). Por fim, com base no município de residência, Goiânia foi o mais afetado, registrando 1703 óbitos (20,9%) por ambas as antropozoonoses. **CONCLUSÃO:** A Doença de Chagas e a Leishmaniose constituem um grande problema de saúde pública em Goiás, responsável por um considerável número de mortes no Estado. Essa alta mortalidade enfatiza a necessidade de uma maior atenção e recursos para prevenção, diagnóstico precoce, além de acompanhamento integral para as pessoas que convivem com essas doenças.

Palavras-chave: Doença de Chagas; Doenças Negligenciadas; Leishmaniose; Mortalidade.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA DE CHAGAS AGUDA NO CENTRO-OESTE ENTRE 2013 E 2022

Bianca Oliveira David¹; Ana Júlia Sousa Lima Dornela¹; Henrique Martins da Silva Gomes da Cruz¹; Renato Arthur Franco Rodrigues¹; Juliano Vilela Alves²

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A doença de chagas é uma infecção parasitária causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, transmitido por picadas de inseto *Triatominae* ou pela ingestão de alimentos contaminados. No Brasil, a doença representa um problema de saúde pública, sendo a região Centro-Oeste área endêmica onde a doença tem relevância epidemiológica. **OBJETIVO:** Determinar o perfil epidemiológico dos casos de doença de chagas aguda na região Centro-Oeste, nos estados de Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e Distrito Federal (DF). **METODOLOGIA:** Foram realizadas buscas de dados secundários na base de dados TABNET do DataSUS, sobre a incidência de casos de doença de chagas aguda em GO, MT, MS E DF, no período de 2013 a 2022, a partir das variáveis epidemiológicas: sexo, faixa etária, raça e evolução da doença. **RESULTADOS:** Entre 2013 a 2022, foram registrados 15 casos de doença de chagas aguda na região Centro-Oeste, sendo a maioria na faixa etária de 40 a 59 anos (9), de sexo masculino (10), de raça branca (5) e evolução positiva (10). No MT, houve 6 casos; em GO, 5; no MS, 3; e no DF, 1. GO registrou a maior parte dos casos em 2014, na faixa etária de 15 a 19 anos, com predominância do sexo masculino, raça parda e evolução positiva. Já o MT teve maior número de casos em 2017, na faixa etária de 40 a 64 anos, de sexo masculino, raça branca e com evolução positiva. O MS teve maior número de casos no ano de 2022, na faixa etária de 20 a 29 anos, de sexo feminino, quantidades iguais de raça parda, branca, indígena e com evolução positiva. O DF apenas um caso no ano de 2017, na faixa etária de 40 a 59 anos, de sexo masculino, raça ignorada e evolução positiva. **CONCLUSÃO:** Em conjunto, a análise revela uma predominância de casos em indivíduos do sexo masculino de 40 a 59 anos, de raça branca, com evolução positiva. A distribuição dos casos mostra o MT com o maior número de casos.

Palavras-chaves: Doença de chagas; epidemiologia; Parasitose; *Trypanosoma cruzi*.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824092

DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS PROVOCADAS POR BACTÉRIAS: UM RECORTE DE 10 ANOS DA HANSENÍASE E DO TRACOMA NO ESTADO DE GOIÁS

Pâmella Araújo Cardoso Juscelino¹; Luana Lopes Delgado¹; Maria Fernanda Jacobino de Sousa¹; Marília Lima Costa², Matheus Leandro Costa de Matos¹; Dionatan Aparecido Pereira³

¹Discente da Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.

²Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil.

³ Docente do Curso de Enfermagem Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: As doenças tropicais negligenciadas (DTN) são um grupo amplo de doenças resultantes dos cenários de desigualdade e vulnerabilidade de comunidades socioeconomicamente desfavorecidas, localizadas principalmente em regiões tropicais e subtropicais. No contexto brasileiro, as DTN provocadas por bactérias são a hanseníase e o tracoma, que afetam a qualidade de vida dos indivíduos acometidos, muitas vezes levando a lesões incapacitantes. Em Goiás, no ano de 2021, houve a presença da hanseníase em 1,31 indivíduos a cada 10 mil habitantes. No caso do tracoma, um inquérito epidemiológico realizado em 2019, com 387 municípios, indicou prevalência de 3.3%. Uma vez que as DTN consistem em importantes problemas de saúde pública, torna-se essencial seu monitoramento, visando identificar se as políticas públicas estabelecidas estão sendo eficazes para o seu manejo. **OBJETIVOS:** Identificar o número de casos das DTN ocasionadas por bactérias, no estado de Goiás, no período de 2012-2023. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo observacional, descritivo e transversal, com a coleta e análise de dados fornecidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN - DATASUS) entre 2012-2023, em todo o território do estado de Goiás. **RESULTADOS:** Foram notificados, no período de 2012-2023, 20.231 casos. Em 2012 foi identificado o maior número de infectados, com 2.640 (13,05%) casos, seguidos dos anos de 2013, 2.347 (11,6%), 2014, com 2.287 (11,3%), 2015, 2.119 (10,5%), 2018, com 1.790 (8,9%), 2016, com 1.787 (8,8%), 2019, com 1.765 (8,7%), 2017 com 1.744 casos (8,6%), 2022 com 1.172 casos (5,8%), 2020, com 1.162 (5,7%), 2021, com 1.153 (5,7%) e 2023, com 265 (1,3%). A ausência de obrigatoriedade de notificação de casos diagnosticados de tracoma constitui um fator impeditivo para a identificação da prevalência da doença no estado. **CONCLUSÃO:** Foi possível observar a redução no número de casos de hanseníase ao longo dos anos, o que simboliza o bom resultado das ações e estratégias, preconizadas pelo Ministério da Saúde e adotadas pelo estado para o controle e erradicação da doença. A ausência de dados a respeito do tracoma impossibilitou o estabelecimento do panorama real das DTN ocasionadas por bactérias no estado, assim como a avaliação das estratégias adotadas por Goiás para manejo da doença.

Palavras-chave: Hanseníase; Tracoma; Goiás.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

SITUAÇÃO ATUAL DA ESQUISTOSSOMOSE NO ESTADO DE GOIÁS

Matheus Leandro Costa de Matos¹; Luana Lopes Delgado¹; Júlia Alves Melo¹; Matheus Almeida Cabral²; Marília Lima Costa³; Dionatan Aparecido Pereira⁴

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Goiás, Campus Colemar Natal e Silva. Goiânia, GO, Brasil.

³Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Goiás. Goiânia, GO, Brasil.

⁴Docente do curso de Enfermagem, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) são um grupo de doenças infecciosas predominantes em regiões tropicais e subtropicais, associadas a territórios em situação de vulnerabilidade e desigualdade, sendo a pobreza dos afetados um elemento em comum entre elas. A esquistossomose tem como agente etiológico o trematódeo *Schistosoma mansoni* e se enquadra dentre as doenças classificadas como DTN e está diretamente relacionada com a ausência de saneamento básico. Estima-se que cerca de 1,5 milhões de pessoas possam estar infectadas no Brasil. **OBJETIVOS:** Analisar a incidência dos casos de esquistossomose, no Estado de Goiás, ao longo dos anos de 2012 a 2023. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo transversal, retrospectivo, dos casos de esquistossomose notificados, no Estado de Goiás, no período de 2012 a 2023, retirados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAM), disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). **RESULTADOS:** Foram notificados 143 casos de esquistossomose no período de 2012 a 2023 no Estado de Goiás. O número e frequência em cada ano foram: 2012 (N=4 / 2,80%), 2013 (N=11 / 7,69%), 2014 (N=16 / 11,19%), 2015 (N=18 / 12,59%), 2016 (N=12 / 8,39%), 2017 (N=15 / 10,49%), 2018 (N=12 / 8,39%), 2019 (N=2 / 1,40%), 2020 (N=18 / 12,59%), 2021 (N=20 / 13,98%), 2022 (N=12 / 8,39%). O ano de 2023 registra 3 casos notificados (N=3 / 2,10%), sendo os dados desse ano ainda passíveis de revisão e, nesse sentido, podendo não condizer com a realidade do respectivo ano. **CONCLUSÃO:** Diante disso, é possível observar oscilações no número de casos notificados de esquistossomose no período analisado, porém com valores baixos, o que demonstra efetividade das políticas públicas de combate à esquistossomose. Uma vez que os casos se mantêm baixos ao longo dos anos, torna-se fundamental investigar quais as melhorias necessárias para a erradicação da doença no Estado.

Palavras-chave: Epidemiologia; Esquistossomose; Goiás.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

IMPACTO DA COVID-19 NO DIABETES INFANTO-JUVENIL: UMA ANÁLISE DE CASOS DURANTE A PANDEMIA

Estela Guedes Franco Lima¹; João Donizetti Gomes da Silva Filho¹; Gabriel Nunes Rodrigues¹; Thaíz Furtado Silva¹; Keilah Valéria Naves Cavalcante²; Márcia Carolina Mazzaro².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Riachuelo, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Riachuelo, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Após a pandemia de COVID-19 houve um aumento expressivo na incidência de Diabetes Mellitus Tipo 1 em pacientes pediátricos. De acordo com alguns estudos, este aumento está relacionado com a complexa interação dos fatores pró-inflamatório, genéticos e socioeconômicos. **OBJETIVOS:** Portanto o presente estudo teve como objetivo avaliar a interação da expressão do Diabetes Mellitus Tipo 1 Infanto-juvenil (DM1-IJ), antes e durante a pandemia de COVID-19. **METODOLOGIA:** Foram utilizados para o estudo dados do Diabetes Atlas Report, de 2019, 2021 e 2022, sendo que em 2020 o Atlas não foi desenvolvido, fornecido pela Federação Internacional de Diabetes. **RESULTADOS:** Foram identificados 95.000 casos de DM1-IJ no Brasil, no período pré-pandemia. Desses casos, 54,21% ocorreram em crianças de 0 a 14 anos e 45,79% em adolescentes de 15 a 19 anos. Durante a pandemia, os dados coletados em 2021 registraram 92.300 casos de DM1-IJ, com uma distribuição etária de 63,70% em crianças de 0 a 14 anos e 36,30% em adolescentes de 15 a 19 anos. Em 2022, período ainda pandêmico, houve aumento significativo no número de casos, totalizando 112.240, o que representa um incremento de 15,36% em relação ao período pré-pandemia. A distribuição etária dos casos em 2022 foi de 77,33% em crianças de 0 a 14 anos e 22,67% em adolescentes de 15 a 19 anos. Adicionalmente, a análise da prevalência da doença por sexo na idade pediátrica no Brasil nos últimos 15 anos revelou uma maior predisposição em meninas (57,40%) em comparação com meninos (42,60%). A expectativa de vida para indivíduos com DM1-IJ no Brasil foi estimada entre 40 e 54 anos, significativamente menor (37,66%) do que a média nacional de 76,2 anos. Portanto, os resultados indicam uma diminuição imediata no número de casos de DM1-IJ no início da pandemia de COVID-19. Contudo, durante a pandemia, observou-se uma mudança no padrão etário da doença, com uma maior proporção de casos em crianças de 0 a 14 anos e com uma maior prevalência em crianças do sexo feminino. **CONCLUSÃO:** Esses achados sugerem uma possível associação entre a pandemia de COVID-19 e o aumento na incidência de DM1-IJ. No entanto, é essencial realizar pesquisas adicionais para excluir outros fatores que possam estar contribuindo para esse aumento. As observações destacam a necessidade de um monitoramento contínuo e de estudos aprofundados para compreender plenamente as implicações da pandemia no desenvolvimento e progressão do DM1-IJ.

Palavras-chave: covid-19, diabetes mellitus, crianças, adolescentes.

Nº de Protocolo de CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824110

INCIDÊNCIA DE DIABETES EM CRIANÇAS NA REGIÃO CENTRO-OESTE BRASILEIRA APÓS A PANDEMIA: EXISTE ALGUMA RELAÇÃO COM A COVID-19?

Cicero André Felix Romão¹; Estela Guedes Franco Lima¹; Gabriel Nunes Rodrigues¹; João Donizetti Gomes da Silva Filho¹; Thaiz Furtado Silva²; Keilah Valéria Naves Cavalcante³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do programa de pós-graduação em Biociência Animal, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A pandemia de COVID-19 provocou mudanças globais significativas, afetando vários aspectos da vida humana e expondo vulnerabilidades em diferentes populações. Entre as implicações desta infecção, destaca-se a relação com comorbidades como a Diabetes Mellitus (DM), uma doença metabólica crônica caracterizada por hiperglicemia persistente devido a defeitos na secreção e/ou ação da insulina. Evidências recentes sugerem um aumento na incidência de DM em crianças na região Centro-Oeste do Brasil durante e após a pandemia. **OBJETIVOS:** O objetivo deste estudo é analisar o perfil epidemiológico dos casos de DM em crianças na região Centro-Oeste brasileira e investigar se houve um aumento significativo dessa condição após a pandemia de COVID-19. Além disso, busca-se destacar a necessidade de estudos adicionais para esclarecer a possível relação causal entre a infecção por COVID-19 e o desenvolvimento de DM neste grupo etário. **METODOLOGIA:** Este é um estudo epidemiológico comparativo realizado na região Centro-Oeste do Brasil, utilizando dados do DATASUS. Os critérios de inclusão foram internações e óbitos por DM em crianças de 0 a 14 anos, no período de 2017 a 2024. Foram excluídos dados específicos quanto ao tipo de DM devido à ausência dessa informação na base de dados, incidência em indivíduos acima de 14 anos e períodos anteriores a janeiro de 2017 e posteriores a abril de 2024. **RESULTADOS:** Entre janeiro de 2017 e janeiro de 2020 (pré-pandemia), foram registradas 1847 internações e 6 óbitos em crianças de 0 a 14 anos com DM, sendo 1014 internações e 3 óbitos no subgrupo de 10 a 14 anos. Durante e após a pandemia (fevereiro de 2020 a abril de 2024), houve 3079 internações e 14 óbitos em crianças da mesma faixa etária, com 1662 internações e 6 óbitos no subgrupo de 10 a 14 anos. Observou-se um aumento expressivo de 66,70% no total de casos de internações e óbitos em crianças de 0 a 14 anos, e um aumento de 63,90% nas internações e de 100% nos óbitos no subgrupo de 10 a 14 anos. **CONCLUSÃO:** Os resultados indicam um aumento significativo na incidência de DM em crianças na região Centro-Oeste do Brasil durante e após a pandemia de COVID-19. Este estudo ressalta a necessidade de dados mais específicos sobre o tipo de DM para futuras análises e sugere que os desdobramentos da pandemia de COVID-19 podem ter influenciado o aumento da incidência de DM na população infantil.

Palavras-chave: COVID-19; Diabetes Mellitus; Criança.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

INCIDÊNCIA DE ENDOCARDITE EM PACIENTES PEDIÁTRICOS EM 6 ANOS

Thayná Cristina Soares Perin¹, Aline Rabelo Rodrigues¹, Ingrid Louregian Martins², Zainnab Jaafar³, Eduardo Beneti⁴.

¹Discente da Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.

²Discente da Universidade de Rio Verde-Campus Goiânia, Curso de Medicina, Aparecida de Goiânia, GO, Brasil.

³Discente da Universidade Anhembi Morumbi, Curso de Medicina, Morumbi, SP, Brasil.

⁴Preceptor em Pediatria, Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A endocardite é a inflamação do endocárdio, revestimento interno do coração, assim como as válvulas que separam cada uma das suas quatro câmaras. Causada principalmente por bactérias, apresenta manifestações clínicas envolvendo diversos sistemas orgânicos. É necessária identificação e tratamento precoce, a fim de evitar complicações intra e extracardíacas, consequentemente, também evitar possíveis sequelas. **OBJETIVOS:** Analisar a incidência de diagnósticos de endocardite em pacientes pediátricos nos últimos 6 anos (2001 a 2007). **METODOLOGIA:** Foi feita uma análise quantitativa de dados obtidos através da busca no sistema de informática do Ministério da Saúde (DATASUS), procedimentos hospitalares do SUS-por local de internação-Brasil, selecionou todas as categorias das regiões federativas, com procedimento 77300033 ENDOCARDITE BACTERIANA AGUDA E SUB AGUDA, 77500067 ENDOCARDITE BACTERIANA AGUDA E SUB AGUDA, no período de dezembro de 2001 a dezembro de 2007. **RESULTADOS:** Houve um total de 13.161 de casos em seis anos a partir de dezembro de 2001 (1,4%); 2002(17,2%); 2003(16,2%); 2004(16,4%); 2005(16,0%); 2006(15,5%); 2007(17,0%), a porcentagem de casos por região federativa nestes seis anos foram: na Região Norte (6,3%), Nordeste (23,5%), Sudeste(43,5%), Sul (19,1%) e Centro-Oeste (7,3%) casos. **CONCLUSÃO:** Os maiores índices de endocardite estão presentes na Região Sudeste pelo seu índice populacional, seguido pela Região Nordeste. Porém, a Região Norte apresenta menores índices que o Centro-Oeste quanto à incidência de endocardites, destacando-se assim como um local de menor incidência real quando comparado com o número de incidências por população da região.

Palavras-chave: Endocardite; DATASUS; Pediatria.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

Educação em Saúde

DOI:10.5281/zenodo.13824108

FORMAÇÃO EM MEDICINA LEGAL NAS FACULDADES DE MEDICINA BRASILEIRAS: DISPARIDADES E IMPACTOS NA COMPETÊNCIA PROFISSIONAL

Ana Júlia Sousa Lima Dornela¹; Bianca Oliveira David¹; Renato Arthur Franco Rodrigues¹;
Luciana de Moraes Bernal Meneguini².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO,
Brasil

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá,
Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A Medicina Legal é a área que aplica conhecimentos médicos e científicos para auxiliar a justiça na resolução de casos legais. Nesse sentido, seu principal objetivo é fornecer provas técnico-científicas que auxiliem a autoridade judicial na tomada de decisões. A relevância da formação em Medicina Legal para futuros médicos está na capacidade de aplicar princípios médico-legais em situações como verificação de óbitos, elaboração de laudos periciais, atendimento a vítimas de violência e administrar dilemas éticos e legais que podem surgir na prática clínica. **OBJETIVOS:** Explorar se as faculdades de medicina estão preparando adequadamente os alunos para atuarem na área de medicina legal e se as competências essenciais estão sendo bem trabalhadas. **METODOLOGIA:** Foram avaliados os currículos de 201 faculdades de medicina brasileiras para identificar a carga horária destinada à Medicina Legal. A lista das faculdades foi obtida no portal da Associação Brasileira de Educação Médica (Abem) e as matrizes curriculares foram obtidas nas páginas oficiais de cada instituição. **RESULTADOS:** A análise das grades curriculares das faculdades de medicina revelou uma variação significativa na carga horária e no conteúdo programático dedicado à Medicina Legal. Algumas instituições destinam um número substancial de horas à disciplina, enquanto outras não. Especificamente, 37,5% das instituições públicas oferecem a disciplina como matéria obrigatória, em contraste com apenas 20,44% das privadas. No entanto, a carga horária média dedicada à Medicina Legal é ligeiramente maior nas instituições privadas (51,57 horas) do que nas públicas (49,17 horas). **CONCLUSÃO:** Os resultados apontam para uma lacuna significativa na preparação em Medicina Legal entre diferentes faculdades de medicina, tanto nas instituições públicas, quanto privadas. As universidades públicas apresentam uma maior inclusão da disciplina, enquanto as privadas que incluem a disciplina tendem a oferecer uma carga horária maior. A variação na carga horária e no conteúdo programático pode impactar diretamente a competência dos futuros médicos em atuar de forma eficaz nos serviços de medicina legal ou verificação de óbitos. Portanto, é imperativo que as escolas médicas revisem, ampliem e incluam a Medicina Legal em suas matrizes curriculares com cargas horárias mais amplas. A padronização desses currículos contribuiria para uma formação mais sólida e de maior qualidade de profissionais de saúde em Medicina Legal.

Palavras-chave: diretrizes curriculares; educação médica; medicina legal;

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE E O ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR DE GESTANTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Yasmin Têrto Cunha¹; Daniela Goudinho Ferreira¹; Lauro Antônio Ribeiro Roman Loza¹; Ezilaine Albino Monteiro²; Vitor Hugo Marques³; Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante³

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Enfermeira, Secretaria Municipal de Saúde, UBS Cidade Jardim II, Jataí, GO, Brasil.

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Com base no princípio da equidade em saúde, as visitas domiciliares promovem o acolhimento, o vínculo e a humanização do cuidado direcionado às pessoas que gestam. Dados os riscos para as mulheres associados à gestação, a atenção e o cuidado integral são essenciais para promover a saúde da díade mãe-bebê ao longo de todo o ciclo gravídico-puerperal. **OBJETIVOS:** Relatar a relevância das visitas domiciliares à gestante, realizadas por estudantes de medicina, durante práticas de integração entre ensino, serviço e a comunidade. **RELATO DA EXPERIÊNCIA:** Visitas domiciliares no território de abrangência de uma Unidade Básica de Saúde foram realizadas por estudantes do terceiro período do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí. Previamente, houve discussões teórico-práticas fundamentadas nos fluxos e protocolos de atendimento ao pré-natal de risco habitual na Atenção Primária, com ênfase nos conteúdos da Caderneta da Gestante e da Ficha Perinatal do Ministério da Saúde. O primeiro contato aconteceu com uma gestante adolescente no segundo trimestre de gestação. De imediato foi estabelecido um ambiente acolhedor para a coleta do seu histórico de saúde, sendo identificado o seguimento do pré-natal de alto risco, devido ao diagnóstico de hipertireoidismo. Foram executadas aferições da pressão arterial e do peso, verificação do cartão da gestante, dos exames solicitados e os resultados obtidos. Mediante às necessidades de saúde encontradas, foram estabelecidas ações de educação em saúde, sobre temas relacionados à gestação, ingesta hídrica, alimentação, cuidados com a pele, higiene e atividade sexual. Além disso, notou-se a importância da vigilância cuidadosa da equipe de saúde aos casos de gestação de alto risco. **DISCUSSÃO:** O apoio às gestantes por meio das visitas é uma estratégia que permite informar e orientar de forma direcionada, desde o pré-natal até o puerpério e os cuidados com o bebê. Assim, a abordagem metodológica é essencial para o vínculo e para a efetiva intervenção nas famílias. **CONCLUSÃO:** As visitas domiciliares realizadas por estudantes de medicina permitiram o (re)conhecimento do território e suas especificidades, bem como as reais necessidades de saúde das pessoas atendidas, para além das informações obtidas em consultório. O acompanhamento em domicílio, não só favoreceu a assimilação do conteúdo pelos estudantes, mas também contribuiu para a construção de espaços saudáveis, conforme propõe o Sistema Único de Saúde.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Gestantes; Promoção da Saúde; Saúde da Mulher.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824116

SUICÍDIO ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA E A TRAJETÓRIA PSÍQUICA DO DESLUMBRAMENTO À DESUMANIZAÇÃO

Thainá Santos Martins¹, Emanuely Vieira Hartlieb¹, Hermes Ferreira Da Costa¹, Jéssica Sumie Nakamura López¹, Matheus Felipe De Oliveira¹, Fernando Meneguini².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil

INTRODUÇÃO: O suicídio é uma das principais causas de morte do mundo, sendo a segunda maior causa entre os jovens. Em relação aos estudantes de medicina, as taxas são mais altas comparado à população, levando a reflexão sobre o sofrimento psíquico e a formação de médicos tecnicistas ao invés de humanistas. **OBJETIVOS:** O presente estudo teve como objetivo investigar razões para a prevalência do suicídio entre estudantes de medicina e fatores em comuns que culminam no perecimento da saúde mental desse grupo. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa, cuja pesquisa foi realizada na base de dados PubMed e SciELO utilizando-se os descritores: “suicide” AND “medical students” AND “mental health” AND “depression”, aplicando-se o filtro para os últimos 20 anos, em língua portuguesa, inglesa e espanhola, obtendo 27 resultados para análise. **RESULTADOS:** Comprovadamente, o risco de suicídio entre os alunos de medicina é mais alto, existindo prevalência, quase obrigatória, de sintomas de depressão e ansiedade. Dentre os resultados encontrou-se prevalência maior entre mulheres e alunos dos ciclos pré-clínico e internato, com pico de sintomas segundo e quarto ano. Alguns fatores preditivos para o suicídio foram reprovações, estresse crônico, perfeccionismo, histórico de suicídio na família, diagnóstico de transtorno mental prévio, experiência traumática prévia, morar sozinho, distanciamento dos professores, sono precário, pouco lazer e consumo de substâncias psicoativas. Entre suicidas é referido aumento de indecisão/desorganização, pensamentos de abandonar o curso e dificuldades financeiras. A defesa inconsciente do sofrimento psíquico ocorre através dos mecanismos do ego, respectivamente: negação, projeção, formação reativa e identificação em excesso. **CONCLUSÃO:** Para reduzir o coeficiente de suicídio nesse grupo é preciso compreender sua personalidade, educar docentes sobre seu papel na formação, oferecer auxílio psicoterápico e mudanças no currículo. Ademais, deve-se oferecer aquisição de conhecimentos e treinamento de habilidades psicológicas para prevenir o suicídio.

Palavras-chave: Estudante de medicina; Saúde mental; Suicídio.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824118

AMBULATÓRIO DE ULTRASSONOGRAFIA E A APLICAÇÃO PRÁTICA DA DISCIPLINA DE ANATOMIA - RELATO DE EXPERIÊNCIA

Mariany Barros Gonçalves¹, Brenner Teles dos Santos¹, Luís Fernando Leite de Jesus¹, Samara Ahmad Fayad Pires¹, Vinícius Neder de Faro Freire¹, Douglas Peres Marques²

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Médico Ginecologista, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O ambulatório de ultrassonografia oferece aos estudantes experiência teórico-prática com o aparelho ultrassonográfico. Este funciona emitindo correntes elétricas através de cristais piezoelétricos, captadas e transformadas em imagens anatômicas. A maior densidade do material aumenta a reflexão das ondas. Transdutores variados emitem diferentes frequências com penetrações específicas. **OBJETIVOS:** Relatar as atividades desenvolvidas no Ambulatório de Ultrassonografia e relacioná-las aos conhecimentos de Anatomia Humana. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** As atividades ocorreram durante o mês de maio do ano corrente na forma de visitas ambulatoriais, em que o médico especialista em diagnóstico por imagem, Douglas Peres Marques, compartilhou aos discentes em medicina seu conhecimento teórico e prático sobre a ultrassonografia. No primeiro momento houve uma breve explanação geral sobre os mecanismos físicos envolvidos na formação de imagens, bem como uma sucinta apresentação dos quatro transdutores que compõem o aparelho de ultrassonografia. No segundo momento o médico responsável realizou diversos atendimentos na presença dos acadêmicos em medicina, os quais eram prosseguidos por explicações técnicas a respeito dos casos clínicos anteriormente verificados, além da correlação desses com as estruturas anatômicas visualizadas por meio das imagens geradas pela técnica de ultrassonografia. **DISCUSSÃO:** A ultrassonografia tem diversas finalidades, como diagnóstico e auxílio para procedimentos terapêuticos. Em comparação com outros exames de imagem, se sobressai por não emitir radiação, ter baixo custo e poder ser realizada em espaços pequenos. Por ser um exame examinador-dependente, é imprescindível o conhecimento da física por trás do exame e, sobretudo, da anatomia humana da área avaliada, no tocante a localização anatômica e morfologia da estrutura analisada. **CONCLUSÃO:** O ambulatório de ultrassonografia desempenha um papel crucial na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na disciplina de anatomia. Acompanhando um profissional experiente, os estudantes desenvolvem habilidades técnicas e ganham insights valiosos sobre a prática clínica. Isso promove uma compreensão profunda da variabilidade anatômica e das correlações clínicas, demonstrando a pertinência do estudo teórico e prático da disciplina de anatomia e fornecendo uma base educacional sólida para os futuros profissionais de saúde.

Palavras-chave: diagnóstico por imagem; educação de graduação em medicina

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

Tecnologia e Inovação em Saúde

DOI: 10.5281/zenodo.13824121

AMPLIFICAÇÃO ISOTÉRMICA MEDIADA POR LOOP COM TRANSCRIÇÃO REVERSA (LAMP) PARA DIAGNÓSTICO DE ARBOVÍRUS *IN LOCO*

Cecília Müller Wodzik¹; Marcos Lázaro Moreli².

¹Discente do curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A técnica de LAMP é um advento dos testes de amplificação de ácidos nucleicos (NAATs) devido a sua alta especificidade analítica e agilidade no diagnóstico molecular de arbovirose. Isso ocorre, pois a ausência de variações cíclicas de temperatura dispensa o uso oneroso do termociclador, profissionais especializados e favorece a aplicação do método em áreas remotas, com falta de recursos e onde o vírus é endêmico. No entanto, a RT-qPCR continua sendo o padrão ouro no diagnóstico por evitar a contaminação cruzada e conseguir utilizar o subproduto da reação em análises posteriores, como o sequenciamento genético. **OBJETIVOS:** Destacar a inovação da tecnologia de LAMP para diagnósticos de arbovírus *in loco*. **METODOLOGIA:** A busca dos artigos foi realizada na base de dados PubMed/Medline, aplicando os descritores indexados “Amplificação isotérmica” e “Diagnósticos de arbovírus”. Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: serem completos, gratuitos, publicados entre os anos de 2019 e 2024, em português e inglês, apresentar a temática em questão, sendo excluídas monografias, livros e revistas. O operador booleano utilizado foi AND. A busca inicial recuperou 23 artigos, dos quais 14 foram selecionados segundo os critérios de inclusão, leitura dos títulos, resumos, e, por fim, leitura do artigo na íntegra. **RESULTADOS:** Sendo assim, dos 14 artigos analisados para o presente estudo, verificou-se que a escassez de muitos antivirais e vacinas aprovadas estabelecem uma situação de urgência para testes de detecção do genoma viral no próprio local de atendimento ao paciente. Dessa forma, a rapidez de revelação das sequências específicas do RNA alvo com ótima precisão é realizada seguindo as etapas da técnica de LAMP, o que garante a visualização a olho nu da saída colorimétrica do resultado no tubo de coleta, por meio da presença de pirofosfato de magnésio como precipitado branco após a hibridização, anelamento de primers internos (FIP e BIP) e desacoplamento da fita pela síntese de outra pelos primers externos (F3 e B3). **CONCLUSÃO:** Logo, conclui-se que a técnica de LAMP é inovadora, pois confirma a presença de sequências virais com alta sensibilidade diagnóstica em amostras coletadas e em tempo reduzido, facilitando o acesso ao resultado em regiões carentes de insumos. Portanto, promove o controle da propagação de infecções de arbovírus em estágio inicial no ponto de atendimento e, conseqüentemente, a descentralização dos cuidados de saúde.

Palavras-chave: arbovírus; ponto de atendimento; testes de amplificação de ácidos nucleicos.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.

DOI: 10.5281/zenodo.13824125

AS IMPLICAÇÕES DA TELEMEDICINA NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DURANTE E APÓS A PANDEMIA DO COVID-19 NO BRASIL

Taymara Christine Silva¹; Louise Sofia Carneiro Madeira¹; Miguel Paula da Cruz Neto¹; Fábio Morato de Oliveira².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Diante do contexto da pandemia do covid-19 diversas medidas protetivas precisaram ser adotadas a fim de conter a disseminação do vírus e o adoecimento da população. Nesse cenário a tecnologia disseminou-se também por meio da telemedicina, corroborando para o monitoramento da saúde e continuidade do tratamento de pacientes diante do isolamento social. **OBJETIVOS:** Investigar o impacto do uso da telemedicina no contexto do sistema público de saúde brasileiro durante e após a pandemia da covid-19, analisando os benefícios e entraves da tecnologia nesse meio. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa com o uso das bases de dados *Pubmed* e *Scielo*. Os descritores estabelecidos foram: “covid-19”, “consulta remota”, “pandemia”, “tecnologia em saúde” e “telemedicina”, conectados pelo operador booleano “and”, filtro a partir do ano de 2020, nos idiomas português e inglês. Foram encontrados 1073 artigos, sendo excluídos aqueles que, pelo título, não abordaram a temática proposta, repetiam nas bases de dados ou abordaram apenas um aspecto ou grupo específico. **RESULTADOS:** Durante a pandemia, a inserção da tecnologia na saúde proporcionou diversos benefícios: a otimização do tempo e espaço, a partir da triagem remota dos casos mais urgentes que necessitavam de atendimento presencial, acesso amplo à profissionais de saúde especializados e monitorização da saúde, por meio de ligação telefônicas e aplicativos de comunicação - *WhatsApp* e *Google Meet*, principalmente - estabelecendo o que ficou conhecido por telemedicina, redução de custos públicos e diminuição do distanciamento, na oferta de um serviço de qualidade. Ademais, diversos entraves também se fizeram presentes: a falta de regulamentação legal dos atendimentos, - apesar das leis estabelecidas, mas que ainda não são suficientes para abordar toda essa problemática - falta de infraestrutura, como internet e aparelhos, para que possamos abranger toda a população brasileira e a padronização desse serviço como protocolo de atendimento inicial ou de manutenção no sistema público de saúde. **CONCLUSÃO:** Os estudos apontam os avanços tecnológicos na saúde como uma ferramenta de inúmeros benefícios ao sistema público de saúde, bem como à toda a população. No entanto, para que essa relação possa ser efetiva, algumas barreiras precisam ser transpostas para que o legado da telemedicina seja perpetuado à proposta de agregar qualidade e eficácia ao serviço de saúde prestado aos pacientes.

Palavras-chave: Covid-19; Consulta Remota; Pandemia; Tecnologia em Saúde; Teleconsulta.

Nº de protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.